

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

5.1. Αστικότητα (Urbanity)

Η ‘αστικότητα’ είναι μια από τις έννοιες, που καθιστούν εφικτή την άρθρωση μεταξύ της υλικής και της πολιτισμικής διάστασης του αστικού χώρου. Πρόκειται για την πρώτη και κυρίως ποιοτική έννοια του δημόσιου αστικού χώρου, την έννοια - αναφορά των πρώτων συζητήσεων γύρω από την αμφισβήτηση της μοντέρνας πολεοδομίας. Οι μετασχηματισμοί της, όμως, διατρέχουν την ιστορία της πόλης στη διαχρονία της. Στη ρωμαϊκή περίοδο εμφανίζεται ως ‘urbanitas’ και στο μεσαίωνα ως «διοίκηση της πόλης».¹ Στους νεότερους χρόνους συνδέεται με διάφορες αξίες, όπως της «αστικής τέχνης», της αντίθεσης «φύσης - πολιτισμού», της κοινωνικότητας, της συναίνεσης, της αβρότητας ή ετερογένειας στη συμπεριφορά κ.ά.² Κατά την εποχή του Μοντερνισμού μετατοπίζεται από το προσκήνιο και τη θέση της καταλαμβάνουν έννοιες, όπως η ‘καινοτομία’ και το «διεθνές στυλ». Στην μετά τον Μοντερνισμό εποχή επανακάμπει, για να περιγράψει κάποιες από τις ποιότητες του αστικού χώρου και της αστικής ζωής, που συρρικνώθηκαν από την κυριαρχία των αρχών του Νεωτερισμού. Μέχρι σήμερα, η έννοια αυτή δεν ορίζεται με επιστημονική ακρίβεια, ωστόσο, εντοπίζονται διαφορετικές αποδόσεις της, μερικές από τις οποίες καταγράφονται στον πρόλογο της Biennale του Παρισιού το 1980 με τον γενικό τίτλο «A la recherche de l’Urbanité, savoir faire la ville, savoir vivre la ville».³ Σε αντίθεση με τα οράματα και τα κανονικά γεωμετρικά σχέδια - πρότυπα των ουτοπιστών, οι εισηγητές της αστικότητας επεξεργάζονται κάποιες έννοιες και σύνθετες συλλήψεις, που, χωρίς να είναι αντιφατικές μεταξύ τους, προσδιορίζουν ένα εξαιρετικά πολυσχιδές πλαίσιο δυνητικών κανόνων για τη δημιουργία του νέου αστικού περιβάλλοντος.

Η αστικότητα ερμηνεύεται ως «πολυσχιδές σύστημα σχέσεων των πολιτών μεταξύ τους και μεταξύ πολιτών και φυσικού περιβάλλοντος, όπου διατηρείται η αμεσότητα του χωριού, η ομοιογένεια της μεσαιωνικής πόλης και η ταχύτητα μετακινήσεων της πιο εξελιγμένης μητρόπολης» (J. Belmont, 1980: 11).⁴ Ως ενίσχυση των δικαιοδοσιών των τοπικών κοινοτήτων, με έμφαση σε επιμέρους χαρακτηριστικά της πόλης και πρωτοβουλία σε οργανωτικές και διακοσμητικές επεμβάσεις (G. Duruy, 1981: 5-9). Ως πρόταση ενσωμάτωσης των τεχνών στο αστικό περιβάλλον για χαρακτηριστική ταυτότητα, σε γειτονιές και ευρύτερες περιοχές των πόλεων, με γλυπτά, πάρκα κλπ.⁵ Ως γνώμονας για το σχεδιασμό νέων αστικών περιοχών ή επεμβάσεων ανανέωσης, που, εκτός από το πρόγραμμα εξυπηρετήσεων και τη χωροθέτηση λειτουργιών, μεριμνά για τη μορφή ιστορικών και γοητευτικών πόλεων, όπως η Aix-en-Provence, ή τη μορφή επιτυχημένων εμπορικών δρόμων, όπως η Rue de Rivoli ή η Regent

Street (A. Sarfati, 1980: 20).⁶ Ως «τη ζωή και το βιωμένο», δηλαδή τόσο η δραστηριότητα, όσο και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται (R. Krier, 1980:79).⁷ Ως τρόπος συμβίωσης διαφορετικών παραδόσεων ή κοινωνικοπολιτικών πρακτικών, εναρμόνισης ιστορικών στοιχείων και σύγχρονων κατασκευών και ως τρόπος ανάκτησης των συνθηκών, που δημιούργησε, ή των χώρων, που κάλυψε η άναρχη μεταπολεμική ανοικοδόμηση (J. Nouvel, 1980:33-34).⁸

Ο κατάλογος της Έκθεσης της Biennale του Παρισιού όριζε την αστικότητα, ως εκείνη την πλευρά ενός τόπου, που σχηματίζει την ταυτότητά του, την μνήμη, τις συγκρούσεις και τις αλλαγές, ενώ εκφράζει και στηρίζει τους τρόπους ζωής και τις προσδοκίες των κατοίκων του. Η αστικότητα, υποδεικνυε, «στηρίζει την αρμονική μορφή της αστικής παρέμβασης, τείνοντας να συσχετίζει τους ανθρώπους με την πόλη μέσω του πολιτισμού και του «πνεύματος του τόπου» (genious loci): «Και οι άνθρωποι και η πόλη μπορούν να προικισθούν με αστικότητα» (Nouvel, 1980a: 7).⁹

Ως μορφή ή μορφές κοινωνικότητας, η αστικότητα εντοπίζεται και στον Remy για τη νέα πόλη Louvain-La-Neuve στο Βέλγιο, όπου προσπαθεί να εντοπίσει συμπτώσεις, ανάμεσα στα κριτήρια, που υπεισήλθαν στη σύλληψη της πόλης και τη χωρική της οργάνωση και στις παρατηρούμενες αντιδράσεις, ως μορφές κοινωνικότητας των κατοίκων και των χρηστών της.¹⁰ Στον Al. Bourdin βρίσκει κανείς μερικά ενδιαφέροντα γνωρίσματα της αστικότητας, που συγκροτούν μια εμπειρία αποκλειστική της πόλης (ιστορικότητα, ετερογένεια των εμπειριών, λειτουργική και πολιτισμική πολλαπλότητα, κεντρικότητα) και δυνατότητα, που παρέχει στους χρήστες της, να εκφρασθούν ως κοινωνική ομάδα μέσα από τον χειρισμό των καθιερωμένων πολιτισμικών αξιών (Bourdin, 1980: 75-88).¹¹ Την πολυσημία του όρου εντοπίζει και ο Μαρτινίδης, ορίζοντας την αστικότητα ως «χειρισμό του φυσικού χώρου της πόλης και τρόπο οργάνωσης της αστικής ζωής, ως άρνηση της αρνητικής κατάστασης των πόλεων και ως αίτημα για ένα αρμονικό περιβάλλον ζωής».¹²

Παρά την ασάφεια και την αναλυτική απροσδιοριστία της, μέσα από τη σημασιολογική πολλαπλότητα, που της αποδίδεται και στο πλαίσιο του Μετα-μοντερνισμού, η αστικότητα φαίνεται να συνδέεται πρωταρχικά με την έννοια του πολιτισμού και του τρόπου, που αυτός δημιουργείται, βιώνεται και αναπαράγεται μέσα στην πόλη. Εντοπίζονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά της, όπως α) αποστασιοποίηση από τον τρόπο αντιμετώπισης του αστικού χώρου από το Μοντέρνο Κίνημα,¹³ β) θεώρηση της πόλης ως αντικείμενο καθολικό, κατεξοχήν τέχνημα του ανθρώπου (urban artifact), προϊόν της συλλογικής δράσης και του πολιτισμού του, γ) διάθεση αναζήτησης των στοιχείων εκείνων, που καθιστούν το αστικό τέχνημα φαινόμενο εξηγήσιμο και αξιολογήσιμο στην ολότητά του και άρα δυνάμενο να αναπαραχθεί μέσα από μια

συνειδητή δράση,¹⁴ δ) απόδοση της ετυμολογικής συνάφειας μεταξύ των εννοιών ‘πόλη’ και ‘πολιτισμός’ ως συνθηκών ζωής.

Επιπρόσθετα, η αστικότητα εμφανίζεται σαν μια γενική αρχή των μετα-μοντέρνων αναζητήσεων για τη μορφή και την οργάνωση του αστικού χώρου, μια γενική και θεμελιακή αρχή, που προδιαγράφει, αν και όχι συστηματικά, τις ποιότητες οργάνωσης και μορφολογικής έκφρασης του αστικού χώρου (Σπυριδωνίδης, 1988: 303). Η άποψη του Κ.-Β. Σπυριδωνίδη, πως «η αστικότητα συνιστά μια διατύπωση, που χαρακτηρίζει την ποιότητα της άρθρωσης κοινωνίας και χώρου μέσα από τη χρήση της αστικής μορφολογίας» συμπλέει με τη γενική υπόθεση της έρευνας, καθώς η αστική μορφολογία θεωρείται ο σημαντικότερος δεσμός μεταξύ κοινωνίας και αστικού χώρου, όπως αυτό τεκμηριώνεται στο 7^ο κεφάλαιο.¹⁵ Η παρατήρηση, πως «εκτός από το περιέχον, στο οποίο εντοπίζεται η αστική μορφολογία, το περιεχόμενο συνίσταται στην πολιτισμική ταυτότητα και την ιδεολογία για την πολιτισμικά συνεπή άρθρωση του κοινωνικού με το χωρικό στοιχείο» (Σπυριδωνίδης, 1988: 404),¹⁶ δημιουργεί, εντέλει, μια πλατειά βάση συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας, μπορεί να αναζητηθεί η αποσαφήνιση αυτής της έννοιας και η αξιοποίησή της ως μέσου αναλυτικής προσέγγισης του δημόσιου αστικού χώρου.

Κατά τον Ν. Κομνηνό, αστικότητα προσδίδουν οικονομικές πρακτικές (επίπεδο ευημερίας μιας πόλης), παραγωγικές πρακτικές (κυρίαρχοι κλάδοι παραγωγής, βιομηχανική / εμπορική πόλη), πολιτικές πρακτικές (προγραμματισμός, αυθαίρετα, ανισότητες υποδομών μεταξύ τομέων της πόλης), καθώς και πρακτικές πολιτισμού / ιδεολογίας (μορφολογία, ρυμοτομία, αναγνωσιμότητα της πόλης). Κατά την Μ. de Frantz,

«...Η αστικότητα ερμηνεύεται ως μια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και δημιουργικότητας, προερχόμενη από τις κοινωνικές ανταλλαγές πλουραλιστικά δομημένων κοινωνιών, που συναντώνται στον δημόσιο χώρο της πόλης. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η συζήτηση για την αστικότητα αναφέρεται στο ερώτημα του ‘ανήκειν’ σε μια κοινωνική ομάδα με ένα είδος νοήματος και συλλογικής πολιτικής δράσης σε ένα πλουραλιστικό κόσμο, πράγμα που αποτελεί ένα βασικό ζήτημα της σύγχρονης κοινωνίας»

(M. Frantz, de, 2007:8-9)

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, η αστικότητα μετατράπηκε από μια ιστορική πραγματικότητα, σε μια θεωρητική ιδέα, χρησιμοποιούμενη ως κανονιστικό πρότυπο και ριζοσπαστική τυπολογία, για να ασκήσει κριτική (Simmel, 1986· Sennett, 1983· Habermas, 1989· Beck, 1995 στην Frantz, 2007: 21) ή να αναστοχασθεί τη γενική συλλογική κατάσταση της εποχής (Webber, 1922, 2000· Hunter, 1953· Dahl, 1961 στην Frantz, 2007:21). Η Frantz ισχυρίζεται, πως η διεπιστημονική προσέγγιση της αστικότητας συμβάλλει στην εξέταση των σχέσεων μεταξύ μορφής και λειτουργίας, αισθητικής και ισχύος, τόπου και πολιτικής στην εμπειρική πραγματικότητα της σύγχρονης πόλης. Θεωρεί την αστικότητα κύριο χαρακτηριστικό της (ατελούς μέχρι σήμερα) νεωτερικότητας, ενώ η αναγωγή της στο επίπεδο της

παγκοσμιοποίησης, την καθιστά ένα νεωτερικό ιδεώδες και την μετατρέπει, από ένα χαρακτηριστικό πρωτίστως της ευρωπαϊκής πόλης, σε ένα πρότυπο με παγκόσμιες διαστάσεις και προϋπόθεση για αστική συλλογική δράση (Frantz, 2007: 18-19).

Στη συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να μας διαφεύγουν και κάποιοι σοβαροί κίνδυνοι αποπροσανατολισμού. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν τρεις μορφές: η πρώτη μορφή αναφέρεται στην υιοθέτηση με ενθουσιασμό της ιδέας της αστικότητας, ως ενθάρρυνση της άμεσης επαφής στο δημόσιο χώρο της πόλης, αγνοώντας το αναπόφευκτο γεγονός της οχούμενης κυκλοφορίας, η οποία αποζητά και αυτή τον ζωτικό της χώρο. Όπως ισχυρίζεται ο Richard Ingersoll, «συχνά, στον ενθουσιασμό για την επιστροφή στη δομή της πόλης, χειριζόμαστε την πόλη ως αν η μεταμοντέρνα εποχή να ήταν και μετα-οχηματική εποχή» (Ingersoll, 1989a: 21, 1989c: 12).¹⁷ Κατά την N. Ellin, παρ' όλο, που οι προ-μοντέρνες αστικές τυπολογίες και μορφολογίες μπορεί να φαίνονται ωραίες και ενδιαφέρουσες να τις επισκέπτεται κανείς, συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις προτιμήσεις. Στο μετα-μοντέρνο παράδειγμα, τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η οργάνωση του δημόσιου αστικού χώρου, χρειάζονται αναθεώρηση.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η υποκατάσταση της αστικότητας από μια εκδοχή της, κατά την οποία, η αγνόηση του σύγχρονου πλαισίου της αστικής ζωής οδηγεί στην παγίδευση στον περιβαλλοντικό ντετερμινισμό (environmental determinism). Σύμφωνα με τον James Holston, «το ζήτημα με την πόλη σήμερα, είναι ζήτημα πλαισιακότητας (contextualism): οι κοινωνικές πρακτικές καθίστανται έξω από το πλαίσιο αναφοράς τους στις νοσταλγικές αναφορές τους σε μια (φανταστική) κοινωνική και οικονομική οργάνωση του παρελθόντος» (Holston, 1989: 317).¹⁸ Όψη αυτής της 'ψευδούς' αστικότητας είναι και η δημιουργία αστικών περιβαλλόντων, μιμητικών προηγούμενων ιστορικών αστικών μορφολογιών, μέσα από διαγωνισμούς και προκηρύξεις μελετών αστικού σχεδιασμού, όπου οι προδιαγραφές τους δεν αφήνουν περιθώρια καινοτομιών¹⁹ (Lucan, 1989²⁰: 145, Muschump, 1993b²¹ και 1994c²²).

Ο τρίτος κίνδυνος είναι η υποχώρηση από την ανάδειξη μιας πολιτικής 'ατζέντας', με την έννοια του «δέον γενέσθαι», προς όφελος της ανάδειξης ή και 'εφεύρεσης' της αστικής ιστορικότητας, της παραγωγής υπερρεαλιστικών περιβαλλόντων και της υποκειμενικής ερμηνείας του δημόσιου χώρου. Το αποτέλεσμα είναι η σύμπλευση με το κεφάλαιο, αντί του ελέγχου των υπερβολών του (Jarzombek, 1989: 86-98).²³

Εκ προοιμίου διαφαίνεται, πως μέσα στο μεθοδολογικό πλαίσιο της αστικής μορφολογίας, η αστικότητα οφείλει και μπορεί να αναζητηθεί στη σχέση της ολότητας (της συνολικής χωρικής διάταξης) και του επιμέρους (των τοπικών χωρικών ιδιομορφιών) του αστικού χώρου. Έτσι, αποτολμάται ένας ορισμός, που εξειδικεύεται σε επόμενο κεφάλαιο, πως *αστικότητα είναι η συλλογική έκφραση ενός αστικού τρόπου ζωής με αναγνωρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το αποτέλεσμα της συμ-παρουσίας και αμοιβαίας συνειδητότητας του 'οικείου'*

και του 'ξένου' στο δημόσιο χώρο, ίσως ο ισχυρότερος δεσμός μεταξύ του (αστικού) πολιτισμού και της φυσικής δομής της πόλης. Προκύπτει από την ανάμιξη ιστορικών και σύγχρονων στοιχείων, διαθέτει πολιτισμική πολλαπλότητα και χωρική κεντρικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργεί αναγνωρίσιμα κοινωνικά και χωρικά χαρακτηριστικά.

Εδώ οφείλονται κάποιες διευκρινίσεις. Η πρώτη διευκρίνιση αφορά στην έννοια των 'ποιοτικών χαρακτηριστικών'. Με αυτά εννοούνται τα μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου, τα οποία συνεισφέρουν στα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Εκτός από την αστικότητα, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά θεωρούνται η ιστορικότητα, η αστική ταυτότητα, η καταληπτότητα, η αναγνωσιμότητα κ.ά. Η συμ-παρουσία και η αμοιβαία συνειδητότητα είναι επίσης έννοιες, που εκφράζουν τη συνηθισμένη, αλλά αγνοημένη από τις επιστήμες του αστικού χώρου, κατάσταση της «κοινωνικής επαφής χωρίς αναγκαστική επικοινωνία», μια κατάσταση, που αντιδιαστέλλεται από το σύνηθες για τις σύγχρονες πόλεις, φαινόμενο του «μοναχικού πλήθους», αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για επικοινωνία και κοινωνική επαφή. Αποτελεί, όμως, ταυτόχρονα, τη στοιχειώδη κοινωνική έκφραση των σύγχρονων αστικών κοινωνιών, καθώς η παρουσία του κατοίκου και του ξένου υποστηρίζεται κατά βάση από τη χωρική διάταξη (spatial configuration) και επίσης την πιο θεμελιώδη, αυτό που ο Hillier και οι συνεργάτες του ονομάζουν 'οιονεί κοινότητα' (virtual community).²⁴

Οι έννοιες του 'οικείου' και του 'ξένου' σημαίνουν τους καλούς και τους λιγότερο καλούς, ή καθόλου καλούς γνώστες ενός συγκεκριμένου αστικού χώρου, δηλαδή τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Η αστικότητα θεωρείται εδώ ως ο ισχυρότερος δεσμός μεταξύ μιας κοινωνικής ομάδας και του χώρου, στον οποίο αυτή αναφέρεται. Ασφαλώς, υπάρχουν και άλλοι δεσμοί μεταξύ κοινωνίας και χώρου, όπως π.χ., οι έννοιες του «αστικού τόπου», της «συλλογικής μνήμης» κλπ. Όπως, όμως, έχει αποδειχθεί στα πλαίσια της αστικής μορφολογίας, η έννοια της 'αστικότητας' συσχετίζει καλλίτερα το συνολικό αστικό σύστημα με τα μέρη του, όπως και τους κατοίκους με τους επισκέπτες μιας πόλης.

Εδώ η έρευνα θα εστιασθεί στη χωρική διάσταση της αστικότητας, θέτοντας κάποιες παραδοχές στην κοινωνιολογική της διάσταση. Οι παραδοχές αυτές είναι πως: α) στις σύγχρονες κοινωνίες δεν υφίσταται – και δεν πρέπει να υφίσταται - αντιστοιχία μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών διατάξεων, δηλαδή οι κάτοικοι μιας συγκεκριμένης αστικής περιοχής έχουν δεσμούς με άλλους κατοίκους στην ίδια περιοχή, αλλά ταυτόχρονα και με κατοίκους άλλων αστικών περιοχών, λόγω επαγγέλματος, ειδικών ενδιαφερόντων κλπ, β) η απρογραμμάτιστη, αλλά πιθανολογικά προβλέψιμη επαφή, χωρίς αναγκαστική επικοινωνία, μεταξύ των ανθρώπων, ευνοείται ή δυσχεραίνεται από τις δομικές (μορφολογικές) ιδιότητες της εκάστοτε χωρικής διάταξης και γ) η απρογραμμάτιστη, αλλά πιθανολογικά προβλέψιμη

επαφή στο δημόσιο χώρο καθιστά δυνατή και την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών ενός οικισμού.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, πως η αστικότητα λαμβάνει τουλάχιστον δύο διακριτές, αν και αλληλοσυμπληρωνόμενες, μορφές: ως «επαφή χωρίς ή με επικοινωνία εν κινήσει» και ως «επαφή χωρίς ή με επικοινωνία εν στάσει». Αυτές οι δύο διαφοροποιήσεις δεν εννοούνται στον ίδιο βαθμό από τις βασικές τυπολογίες του δημόσιου χώρου (δρόμος, πλατεία), καθώς είναι εμπειρικά γνωστό, πως η κίνηση ευνοείται περισσότερο στο δρόμο και η στάση αντίστοιχα περισσότερο στην πλατεία. Ο Bill Hillier συνδέει την αστικότητα με τους στοιχειώδεις κανόνες αστικής οργάνωσης, δηλαδή με τον τρόπο, που οι χώροι, των οποίων η γεωμετρία επιτρέπει κυρίως την κίνηση, συμπλέκονται με τους χώρους, των οποίων η γεωμετρία επιτρέπει κυρίως τη στάση. Μέγιστη συσχέτιση αυτών των δύο κατηγοριών δημοσίων χώρων σημαίνει και βέλτιστη αστικότητα, πάντοτε στην χωρική της εκδοχή. Αυτόν τον ‘γενότυπο’ συναντούμε σε πολλές ιστορικές πόλεις και για συντομία τον ονομάζουμε ‘κομβολογικό σύστημα’ μιας χωρικής διάταξης (beady-ring system), δηλαδή ένα σύνολο συνεχών δημοσίων χώρων, όπου εναλλάσσονται δρόμοι και πλατείες ή διαπλατύνσεις και όπου δρόμοι διαπερνούν περισσότερες από μια πλατείες (ή διαπλατύνσεις). Αυτό το σύστημα έχει αποδειχθεί και από έρευνες πεδίου, πως υποστηρίζει περισσότερο την επαφή μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού, παρά των κατοίκων μεταξύ τους, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την κίνηση μέσα στον οικισμό. Γι’ αυτή τη σχολή σκέψης, αυτή είναι και η formula για την αστικότητα (πάντοτε με όρους χωρικής οργάνωσης, Hillier & Hanson, 1982: 15-20).²⁵

Στην ευρωπαϊκή πόλη, η αστικότητα ασφαλώς επηρεάζεται από το πολιτισμικό υπόβαθρο των Ευρωπαίων, από τον τρόπο ζωής και χρήσης του δημόσιου χώρου. Στις μικρές και μεσαίου μεγέθους ιστορικές πόλεις, οι άνθρωποι αναγνωρίζονται σε ένα βαθμό μεταξύ τους. Εκεί οι δρόμοι και οι πλατείες υποστηρίζουν τις καθημερινές επαφές και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κοινωνίες με υψηλή κοινωνικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους. Εκεί επιβιώνουν και θεσμοί συλλογικής φύσης, που λείπουν από τα μοντέρνα αστικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, στις μεγάλες πόλεις και εκεί όπου η ‘διάβρωση’ του δημόσιου χώρου είναι προχωρημένη, οι άμεσες κοινωνικές επαφές είναι ελάχιστες, όπως και οι συλλογικοί θεσμοί, που στηρίζονται στην άμεση επαφή²⁶ (Hillier *et al*, 1984: 223-256). Για τις ανάγκες της ανά χειρας έρευνας διευκρινίζεται, πως η έννοια της αστικότητας προσεγγίζεται μέσα από την ειδική οπτική της σχέσης μεταξύ της δισδιάστατης αστικής μορφολογίας και του τρόπου χρήσης του πλέγματος των δημοσίων χώρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, δηλαδή κυρίως στη χωρική της εκδοχή.²⁷

5.2. Καταληπτότητα ή σαφήνεια (Intelligibility)

Η καταληπτότητα ή σαφήνεια αποτελεί τη δεύτερη ποιοτική έννοια του δημόσιου χώρου, με την οποία ασχολείται η έρευνα. Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας έδωσε δύο κύριες συνεισφορές, του Kevin Lynch και του Bill Hillier. Ο K. Lynch αποτελεί ουσιαστικά τον πρόδρομο για τη σύγχρονη συζήτηση γύρω απ' αυτή την έννοια. Στο βιβλίο του *The Image of the City* εισηγείται για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο την συγγενή έννοια της 'εικονοποίησης' (imageability). Κατά τον ερευνητή, 'εικονοποίηση' είναι εκείνη η ποιότητα σ' ένα φυσικό αντικείμενο, που του δίνει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσει μια ισχυρή εικόνα σε κάποιον παρατηρητή. Το σχήμα, το χρώμα ή η διάταξη διευκολύνουν τη δημιουργία νοητικών εικόνων του περιβάλλοντος, που θεωρούνται ζωτικές, ισχυρά δομημένες και πολύ χρήσιμες. Η ιδιότητα αυτή του δημόσιου χώρου κατά τον Lynch του 1960 μπορεί να ονομάζεται και 'αναγνωσιμότητα' (legibility) ή και 'ορατότητα' (visibility) σε μια ανώτερη εκδοχή της, όπου τα αντικείμενα όχι μόνο είναι ορατά, αλλά παρουσιάζονται με ευκρίνεια και ένταση. Ο ερευνητής αναφέρεται επίσης στον όρο 'εμφάνιση' (apparency), που εισήγαγε στις αρχές του εικοστού αιώνα ο Paul Stern και που γι' αυτόν σήμαινε τις δύο βασικές λειτουργίες της τέχνης, την ευκρίνεια και την αρμονία της μορφής.²⁸

Το 1981 ο Lynch μεταθέτει το κέντρο βάρους των ενδιαφερόντων του στην 'αναγνωσιμότητα' (legibility). Προς τούτο εντάσσει τις έννοιες της 'αναγνωσιμότητας' και της 'αστικής ταυτότητας' που θα δούμε πιο κάτω, στη γενικότερη έννοια της 'σημασίας' (sense). Σύμφωνα μ' αυτή την προσέγγιση, η αναγνωσιμότητα ορίστηκε ως «ο βαθμός, στον οποίο οι κάτοικοι ενός οικιστικού συνόλου είναι ικανοί να επικοινωνήσουν με ακρίβεια μεταξύ τους μέσω των συμβολικών φυσικών στοιχείων στο δημόσιο χώρο τους» (Lynch, 1981: 139-140).²⁹ Ο Lynch θεωρεί, πως η 'αναγνωσιμότητα' είναι το πρώτο βήμα για την ανίχνευση της βαθιάς σύνδεσης, που υφίσταται μεταξύ ενός οικισμού και των μη-χωρικών εννοιών και αξιών του. Την κατάσταση αυτή προσδιορίζει με τον όρο 'συμβολική σημασία' του αστικού χώρου (symbolic significance),³⁰ η διερεύνηση, όμως, αυτών των ιδιοτήτων του αποτελεί αντικείμενο της σημειολογίας του χώρου, που δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα της ανά χειρας εργασίας, λόγω εστίασης στο πεδίο της αστικής μορφολογίας.³¹ Στην πρότασή του για διερεύνηση του αστικού χώρου με βάση στοιχεία, όπως 'η διαδρομή', το 'όριο' και η 'περιοχή', εισηγείται τον σύνδεσμο μεταξύ του «άμεσα αντιληπτού» και αυτού, που είναι «γλωσσικά ήδη προκαθορισμένο» (Peronis, 1988: 16). Ο J. Peronis, σε μια ανάλογη βιβλιογραφική επισκόπηση, ισχυρίζεται, πως είναι άλλο πράγμα ο τρόπος κατανόησης της αστικής μορφής, ως ένα ίχνος δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί και διερευνηθεί, και άλλο πράγμα η τυχόν περιγραφή του ίδιου χώρου ή η υποβοήθηση ενός ξένου για να βρει το δρόμο του στην πόλη.

«Εάν αυτό το αντιληφθούμε, τότε η έρευνα της αστικής εικονοποίησης (urban imageability) γίνεται μόνο ένα περιορισμένο μέρος της έρευνας της αστικής κατανόησης (urban intelligibility), ένα μέρος του πώς οι πόλεις θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν μάλλον, παρά πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη»

(J. Peponis, 1988:16)

Ο Hillier αναφέρεται στον Πλάτωνα και συγκεκριμένα στα έργα του *Πολιτεία* και *Φίληβος* (*Philebus*), επιχειρώντας τη μείζονα διάκριση, που κάνει ο κλασικός συγγραφέας μεταξύ των δύο κόσμων, του αντιληπτού δια των αισθήσεων (perceptual world) και του κόσμου της διανόησης (conceptual world). Όπως είναι γνωστό, το επίχειρημα του Πλάτωνα ήταν, πως η κατανόηση (intelligibility) των αντιληπτών μορφών μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τον κόσμο των εννοιών και των νοημάτων.³² Η ‘καταληπτότητα’ αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες της πλατωνικής θεωρίας, μαζί με την ιδέα των γενοτυπικών μορφών και της γενεσιουργού κατασκευής αυτών των μορφών. Είναι η έννοια, που υπερβαίνει τη διχοτομία μαθηματική / γεωμετρική οργάνωση του χώρου, αποτελώντας τον πρόδρομο μεταγενεστέρων εννοιών, των μορφικών γλωσσών και της σύνταξης του (αστικού) χώρου.³³

Σύμφωνα με τον Hillier και τους συνεργάτες του, η καταληπτότητα του δημόσιου αστικού χώρου δεν εξαρτάται, ούτε μόνο από την αντικειμενική γνώση, ούτε μόνο από την πρόθεση: οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν στην πόλη πάντοτε σύμφωνα με καθαρά λογικές αποφάσεις, σε αναφορά με τις διαδρομές, που επιλέγουν. Επιπρόσθετα, διαφορετικοί άνθρωποι κινούνται σύμφωνα με διαφορετικούς σκοπούς και ο τρόπος της συμ-παρουσίας τους (co-presence) δεν είναι προ-προγραμματισμένος. Όμως, η ανάλυση αποδεικνύει, πως η συμ-παρουσία των ανθρώπων στο δημόσιο χώρο είναι συνήθως σταθερή και προβλέψιμη μέσα από συγκεκριμένες χωρικές διατάξεις (urban configurations). Μ’ αυτή την έννοια, η καταληπτότητα του αστικού χώρου ταυτίζεται με αυτό, που αναφέρει ο J. Peponis, ως «ένα σταθερό ίχνος, που είναι ταυτόχρονα το αποτέλεσμα και η αφετηρία των δράσεων, ένα ίχνος που δεν χρειάζεται να είναι λογικά καταληπτό στο σύνολό του και συγχρονικά για να αναγνωρίζεται στις καθημερινές πρακτικές» (Peponis, 1980: 17).³⁴ Το 1988 ο Hillier εισηγήθηκε σε πρωτόλεια μορφή την έννοια της καταληπτότητας με μια ημι-μαθηματική δομή, στο πλαίσιο της μορφικής γλώσσας της συντακτικής ανάλυσης, που εισήγαγε. Γι’ αυτόν, η καταληπτότητα είναι «ο βαθμός συσχέτισης, που υπάρχει σε ένα σύστημα χώρων, μεταξύ των συνδέσεων ενός δημόσιου χώρου με τους άμεσα γειτονικούς του χώρους, καθώς και του βαθμού συσχέτισης του ίδιου χώρου με το συνολικό αστικό σύστημα» (Hillier, 1988: 29-64). Ο Hillier ισχυρίζεται, πως η καταληπτότητα είναι μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα του αστικού συστήματος, που γίνεται αντιληπτή σταδιακά και γι’ αυτό συσχετίζεται αναπόφευκτα το ‘μερικό’ με το ‘συνολικό’. Αυτός ο ορισμός, στην πιο εμπειρική του μορφή, αναφέρεται

«...Στο βαθμό κατά τον οποίο, αυτό που μπορεί να γίνει καταληπτό και να βιωθεί

τοπικά στο σύστημα, επιτρέπει το μεγάλης κλίμακας χωρικό σύστημα να γίνει κατανοητό χωρίς συνειδητή προσπάθεια»

(Hillier, 1996: 129-215)³⁵

5.3. Ταυτότητα (Identity) και ευρωπαϊκή αστική χωρική ταυτότητα (urban place-identity)

«*European identity is a historical fact. More and more, it is also becoming a political problem*»

(Krz. Pomian, *Eurozine*, 24-08-2009)

«*More than a geographical reality, Europe is an idea and it will live or die as an idea*»

(Em. Paparella, 'Deconstructing Europe')

«*It is the cities, small and large, that continue to embody the unity and diversity of Europe today. In their schools, streets and institutions, tomorrow's identities and loyalties will be formed and will play out*»

(P.M. Hohenberg & L. Hollen Lees: 1994:25)

5.3.1. Α- χωρική ταυτότητα

Πριν απ' αυτή καθεαυτή τη συζήτηση για την ταυτότητα του αστικού χώρου, κρίνεται σκόπιμη η συνοπτική αποσαφήνιση του όρου 'ταυτότητα' με αφετηρία την ατομική ταυτότητα ή ταυτότητα του ατόμου και τη συλλογική ταυτότητα ή ταυτότητα ενός κοινωνικού συνόλου. Κατά τον M. Featherstone, η κατασκευή μιας ταυτότητας, η γνώση του «ποιοί είμαστε», προϋποθέτει τη γνώση του «ποιοί δεν είμαστε», τη γνώση του 'Άλλου'.³⁶ Έτσι, η κατανόηση της μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αντιδιαστολή της από την έννοια της 'ετερότητας'. Η ετερότητα εννοείται ως παρουσία του 'αλλιώτικου', που ξεπερνά το 'κουκούλι' της ατομικότητας, ως ο πυρήνας του σύγχρονου μητροπολιτικού σοκ.³⁷ Η στατική αντίθεση 'ταυτότητα' # 'ετερότητα' έδωσε τη δυνατότητα σε επίσης στατικούς ορισμούς της 'ταυτότητας', όπως «αυτό που παραμένει ίδιο ως προς τον εαυτό του» ή «το ίζημα που απομένει μετά την ανατάραξη του συμβάντος, η διαυγής και ακίνητη εικόνα» (Σταυρίδης, 2002: 48).³⁸

Ασφαλώς, όμως, ο ορισμός της έννοιας δεν μπορεί να είναι στατικός και αμετάβλητος, ώστε να μην είναι σε θέση να περιγράψει μια εξελισσόμενη πραγματικότητα, ιδιαίτερα μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως αυτό των τελευταίων δεκαετιών. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν, πως η ταυτότητα αυτή επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το ιστορικό παράδειγμα, που βιώνει το άτομο και από το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων, που αναπτύσσει. Θεωρητικοί της ταυτότητας στον Μοντερνισμό, από τον Hegel μέχρι την Mead, χαρακτηρίζουν την ταυτότητα με όρους αμοιβαίας αναγνωρισιμότητας, θεωρώντας, πως η ταυτότητα κάποιου εξαρτάται από την αναγνώριση των άλλων, συνδυασμένη με την αυτο-επιβεβαίωση αυτής της αναγνώρισης. Ο Douglas Kellner, ασχολούμενος με τις διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση της προσωπικής ταυτότητας μέσα από το μοντέρνο και το μετα-μοντέρνο παράδειγμα, πιστεύει, πως στην μετά τον Μοντερνισμό εποχή, η προσωπική ταυτότητα υφίσταται νέους προσδιορισμούς,

ενώ προσφέρει νέες δυνατότητες και ενώ απομακρύνεται από τη σφαίρα της παραγωγής προς τη σφαίρα της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου (Kellner, 1992:141-175).

Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο στις επιπτώσεις από τη μετάβαση από το ένα ιστορικό παράδειγμα στο άλλο, ο J. Friedman ισχυρίζεται, πως στον Μεταμοντερνισμό, η ατομική ταυτότητα φαίνεται επίσης να ετεροπροσδιορίζεται, από άλλους παράγοντες αυτή τη φορά. Με εκκίνηση την ψυχανάλυση και την πολιτισμική ψυχολογία της προσωπικότητας, ο Friedman ισχυρίζεται, πως τόσο η προ-, όσο και η μετα-μοντέρνα ατομική ταυτότητα, είναι εξίσου θεμελιωμένες πάνω σ' ένα πρωταρχικό ναρκισσισμό (Lash & Friedman, 1992:1-29).³⁹ Κάποιοι άλλοι ερευνητές συναρτούν άμεσα την ατομική ταυτότητα με το γεωγραφικό περιβάλλον, στο οποίο το άτομο ζει και αναπτύσσεται.⁴⁰ Για τον H.M. Proshansky, πρόκειται για τη συνεισφορά του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας.⁴¹ Τέλος, οι ατομικές, ενίοτε και οι συλλογικές, ταυτότητες είναι, κατά τον Peter Bürke, πολλαπλές και ρευστές, ακόμη και 'διαπραγματεύσιμες', καθώς το ίδιο άτομο ή η κοινωνική ομάδα μπορούν να ευνοούν την μια ή την άλλη ταυτότητα, ανάλογα με την περίσταση και τη συγκυρία.⁴²

Η έννοια της 'συλλογικής ταυτότητας' διήλθε επίσης από αρκετές ζυμώσεις, ιδιαίτερα κατά τον προηγούμενο αιώνα. Συλλογικές ταυτότητες είναι οι εθνικές ταυτότητες, (π.χ. ελληνική, γαλλική, αγγλική, κλπ), οι υπερεθνικές ταυτότητες (π.χ., ευρωπαϊκή), οι πολιτισμικές ταυτότητες ή υπο-ταυτότητες (κατά το 'υπο-κουλτούρες'), οι κοινωνικές ταυτότητες, που σχετίζονται με το επάγγελμα ή το εισόδημα (π.χ., πανεπιστημιακός, αρχιτέκτων μηχανικός κλπ.). Οι συλλογικές ταυτότητες των συγχρόνων κοινωνιών είναι δυναμικό ενδογενές στοιχείο τους, παράγωγο του μετασχηματισμού, που υφίστανται οι αστικές κουλτούρες από την δεκαετία του '60 και μετά, υποκείμενες σε πλείστες και ταχείες μεταλλαγές και διαρκώς μορφοποιούμενες από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και διαφήμισης.⁴³ Χωρίς περαιτέρω ανθρωπολογική εμβάθυνση και για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, είναι αρκετή, νομίζω, η παραδοχή πως:

Συλλογική ταυτότητα μιας κοινωνικής ομάδας είναι η νοητική δομή, που συγκροτείται από τα πολιτισμικά και πολιτιστικά δίκτυα της ομάδας και την καθιστούν αναγνωρίσιμη στους άλλους και στα μέλη της. Είναι ιστορικό παράγωγο και υπόκειται σε ενδογενείς, όσο και εξωγενείς επιδράσεις.

Διευκρινίζεται, πως το επίθετο 'πολιτιστική' αναφέρεται κυρίως στην επίσημη πολιτική ενός συλλογικού φορέα (π.χ., τοπική αυτοδιοίκηση, κράτος), δηλαδή στον πολιτισμό με κεφαλαίο 'Π', τον πολιτισμό «εκ των άνω» (top-down), σύμφωνα με την ορολογία που εισήγαγε ο P. Bourdieu. Αντίθετα, το επίθετο 'πολιτισμική' αναφέρεται στην αυθόρμητη και λαϊκή έκφραση, στον πολιτισμό «από τα κάτω» (bottom-up), στον πολιτισμό με 'π' μικρό, διακρίσεις που αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο βαθμό που η 'συλλογική ταυτότητα' είναι κοινωνικό

δημιούργημα, εξελισσόμενο με το χρόνο, αναφέρεται και στις δύο εκδοχές του όρου (πολιτισμική / πολιτιστική).

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα (European identity), στην α-χωρική εκδοχή της, είναι μια έννοια με αυξανόμενη βαρύτητα στους κύκλους των διανοουμένων, αλλά και των απλών Ευρωπαίων πολιτών, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων μπορούν να αναφερθούν η σχετικά πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης της Ενωμένης Ευρώπης, η μετάβαση των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε καταστάσεις πολυ-πολιτισμικότητας, λόγω της αθρόας εισροής μεταναστών από τρίτες χώρες, η αυξανόμενη επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαίων, σε υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Ε. για ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών, η μετάβαση στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, όπου κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η αναζήτηση νοήματος στις θεωρίες και τις πρακτικές των ανθρώπων κ. ά. Πλήθος ερευνών και μελετών έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μ' αυτό το θέμα, με αφετηρία στις περισσότερες φορές την εθνική ταυτότητα, την οποία έχει υπερκεράσει η ευρωπαϊκή.

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπορεί να οργανωθεί σε δύο άξονες: ο πρώτος είναι ο άξονας της πολιτικής ταυτότητας και ο δεύτερος της πολιτιστικής. Στον πρώτο άξονα ανήκει όλη η δραστηριότητα, η οποία αφορά στη διασφάλιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών (ελευθερίες, κράτος δικαίου, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, αδελφοσύνη κλπ.), ένα έργο, το οποίο επιτελεί με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον δεύτερο άξονα ανήκει όλο το πολιτισμικό εποικοδόμημα, πάνω στο οποίο εδράζεται η Ευρώπη, με όλες τις πτυχές του (κλασικές εκφράσεις: λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, ζωγραφική, χορός, γλυπτική, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία κλπ., αλλά και πιο σύγχρονες: media, εκδόσεις, τηλεόραση, περιήγηση κλπ.). Ο άξονας αυτός, ίσως ο πιο πλούσιος, είναι αυτός, που διαφοροποιεί αισθητά την Ευρώπη από τις άλλες πολιτισμικές ενότητες του κόσμου, χωρίς αυτό να σημαίνει κανενός είδους υποτίμηση για τον πλούτο των εκτός Ευρώπης πολιτισμικών οντοτήτων. Πολλές κατακτήσεις της ανθρωπότητας, στους τομείς, που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και σε άλλους, έλκουν την αφετηρία τους, π.χ., στην κλασική Ελλάδα, την αυτοκρατορική Ρώμη, το Βυζάντιο, την Ευρώπη των νεωτέρων χρόνων. Η δημοκρατία, οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, τα μεγάλα λογοτεχνικά αριστουργήματα, οι κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος στη φιλοσοφία, τα αριστουργήματα των εικαστικών τεχνών, που θαυμάζει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα, έλκουν την καταγωγή τους στην Ευρώπη. Γι' αυτό και κορυφαίοι, μη Ευρωπαίοι οικονομολόγοι θεωρούν, πως η Ευρώπη, έναντι των ανταγωνιστριών της (Αμερική, Κίνα), θα διαθέτει πάντοτε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που δεν είναι άλλο από την πολιτισμική της ταυτότητα.

Σ' αυτό το πνεύμα, ο Václav Havel, ποιητής και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας, πρότεινε σε μια δημόσια παρουσίασή του, τη σύνθεση μιας «Χάρτας της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας», ώστε ο

Ευρωπαίος να γνωρίζει τι σημαίνει η ιδιότητά του ως πολίτη της Ε.Ε. και να συμμετέχει στη λήψη των καίριων αποφάσεων, που επηρεάζουν τη ζωή του.⁴⁴ Προς την ίδια κατεύθυνση, συντάχθηκε στη Γερμανία και επικυρώθηκε στο 41^ο συνέδριο της Europa-Union Deutschland η Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, ένα κείμενο που ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τον Ευρωπαίο πολίτη, καθιστώντας τον συμμετοχο στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Η Χάρτα αναφέρεται και στις δύο ‘ταυτότητες’, όπως τις περιγράψαμε παραπάνω, την πολιτική και την πολιτισμική, χωρίς να τις διακρίνει ρητά στο κείμενο.

Ο Em. Paparella, σε δύο άρθρα του στο e-περιοδικό *Oni Magazine*, με τίτλο ‘A Hard Look at the European Union’s Cultural Identity’, διατυπώνει το ερώτημα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει κάνει κάποια σημαντική παράλειψη, εάν εξακολουθεί να στηρίζεται μόνο σε αμιγώς ουδέτερα, δηλαδή μη ιδεολογικά, οικονομικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά θεμέλια. Προτείνει την πνευματική / πολιτιστική θεμελίωση της Ευρώπης, παράλληλα με τα παραπάνω ερείσματα, ανατρέχοντας σε φιλοσόφους, όπως ο Πλάτωνας, ο Husserl, ο Habermas, ο Descartes και ο Einstein. Διατείνεται, πως εκείνο, που φαίνεται να λείπει μέσα από τον οικονομικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό συντονισμό είναι ένα είδος βαθύτερης ενοποίησης, η οποία να στηρίζεται σε μια περιεκτική πνευματική ιδέα. Διαπιστώνει, πως σήμερα μια τέτοια ιδέα δεν υφίσταται και προτείνει να ξεκινήσουμε από την ‘*theoria*’, τη θεωρητική ζωή, η οποία για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε τον στοχασμό και την ενατένιση με τις διάφορες μορφές τους: φιλοσοφική, επιστημονική, αισθητική, εν ολίγοις προτεραιότητα σε μια ζωή με ολιστική ενατένιση (Paparella, 2008).

Καθώς οι κοινές αξίες του παρελθόντος, όπως η χριστιανική πίστη, έχουν υποχωρήσει αισθητά και η επιστήμη απέκτησε σημαντικό προβάδισμα, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδιαγράφεται εμφανώς διαφοροποιημένο από την «Παλιά Ευρώπη». Όμως, η πνευματικότητα και ο πολιτισμός θα πρέπει να ανακτήσουν τη σπουδαιότητά τους στο οικοδόμημα της Ε.Ε. σε εξέλιξη, καθώς, όπως αναφέρει ο Kurt Held, «Μια ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία στηρίζεται μόνο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία των μελών της θα στερούνταν κοινού εσωτερικού δεσμού, θα έκτιζε πάνω στην άμμο» (Held στον Paparella, 2008b).

«Η Ευρώπη χρειάζεται να αφομοιώσει την Ελληνική αίσθηση της τάξης και του μέτρου, τον Ρωμαϊκό σεβασμό για το νόμο, τη βιβλική και χριστιανική φροντίδα για τον συνάνθρωπο, τον ανθρωπισμό της Αναγέννησης, τα ιδανικά της πολιτικής ισότητας και των ατομικών δικαιωμάτων του Διαφωτισμού. Αυτές οι αξίες ανήκουν σταθερά στην πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης και θα πρέπει να παραμείνουν συστατικά της ενότητάς της. Τίποτε δεν μπορεί να επιβληθεί σε μια δημοκρατική κοινωνία. Όμως και τίποτε δεν μπορεί να παραμεληθεί, το θεωρητικό έναντι του πρακτικού, το πνευματικό έναντι του αισθητικού. Αυτή η νέα συνείδηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας κάνει τους Ευρωπαίους (Newropeans) να θεωρούν όλη τη γεωγραφική περιοχή αναφοράς τους ως πατρίδα τους»

(Paparella, 2008a & 2008b)

Η συνείδηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας από ένα αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών δεν σημαίνει αυτόματα την αυξανόμενη αντίστοιχη συλλογική συνείδηση εκ μέρους των ευρωπαϊκών κοινωνιών / κρατών.⁴⁵ Η ευρωπαϊκή ταυτότητα έχει γίνει μια κοινοτοπία ίσως στις μέρες μας, κυρίως λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της, π.χ., το κοινό νόμισμα, τα ευρωπαϊκά διαβατήρια, τα σύμβολα της Ε.Ε., οι πολιτικές για την παιδεία και τις επιστήμες, που ασκεί η Ε.Ε. Το παράδοξο, που προήλθε από έρευνα, είναι ότι αν και η Ε.Ε. έχει αύξουσα επίδραση στην ατομική ταυτότητα του Ευρωπαίου και τον αυτοπροσδιορισμό του ως πολίτη της Ευρώπης, δεν έχει την ίδια δυναμική εις το να επηρεάζει τη συλλογική ταυτότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών (Breakwell 2004 στον Delanty *et al*, 2005:55). Παραδοσιακά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ταυτότητας, που δεν συναντώνται αλλού στο κόσμο με τέτοια διαπλοκή, είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία της γης, η πίστη στο κοινωνικό συμβόλαιο και η αφοσίωση σε μια ζωτική δημόσια σφαίρα (public realm). Ο τρόπος, που αυτή παράγεται και μορφοποιείται με το χρόνο, την καθιστά ολονέν και περισσότερο ένα προϊόν διαλόγου, ένα σύστημα σχέσεων και μια δυνατότητα επικοινωνίας. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα πρέπει να προσεγγίζεται στον πληθυντικό, ως ένας αστερισμός ιδιαίτερων (εθνικών / περιφερειακών) ταυτοτήτων και να θεωρείται 'ρευστή' και 'λεπτή', σε αντίθεση με την 'αμετακίνητη' και 'αναλλοίωτη' συλλογική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει και αρνητικά χαρακτηριστικά (Hutton στον Delanty *et al*, 2005:67). Ο Delanty πιστεύει, πως μια μετα-εθνική, συνταγματική οργάνωση της Ευρώπης θα πρέπει να συμφιλιωθεί με το γεγονός, πως η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κωδικοποιείται εύκολα σε ένα πολιτιστικό πακέτο. Πρόκειται για την παραχώρηση δικαιώματος ομιλίας, κι αυτό δεν απαιτεί διακριτά έθνη ή διακριτούς δήμους, αλλά χώρους διαπραγμάτευσης. Αυτή η διαλογική άποψη της Ευρώπης φαίνεται να συμφωνεί με την στοχαστική θεωρία της δημοκρατίας, ως μιας μορφής επικοινωνιακής ισχύος. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη φαίνεται να μην είναι η τελειοποίηση της συνταγματικής οργάνωσης των υπάρχουσών συλλογικών / πολιτιστικών ταυτοτήτων, αλλά περισσότερο η δημιουργία χώρων επικοινωνίας (Delanty *et al*, 2005: 68).

5.3.2. Χωρική ταυτότητα

Η διαπίστωση του Delanty ενισχύει την πρόθεση της έρευνας να ασχοληθεί με την αστική χωρική ταυτότητα, ως καθοριστικό στοιχείο των αναγκαίων χώρων επικοινωνίας στην ευρωπαϊκή πόλη. Ο Charles Correa έδωσε τρία βασικά χαρακτηριστικά της χωρικής ταυτότητας: πρόκειται για μια διαδικασία και όχι για ένα 'τέλειο' αντικείμενο· δεύτερον, ως διαδικασία, δεν μπορεί να κατασκευασθεί και τρίτον, δεν διαθέτει 'αυτοσυνειδησία'.⁴⁶ Η αστική ταυτότητα προϋποθέτει μια μορφή συλλογικής ταυτότητας, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει τη συλλογική μνήμη.⁴⁷ Ο προσδιορισμός της προϋποθέτει πρωτίστως ένα γεωγραφικό χώρο αναφοράς. Έχει ερμηνευθεί ποικιλότροπα από διάφορους ερευνητές,

ανάλογα με το πρίσμα προσέγγισής της.⁴⁸ Εδώ μας ενδιαφέρει η κοινωνικο-χωρική της εκδοχή, η οποία συζητείται επ' ολίγον, με σκοπό να αποσαφηνισθούν οι κύριες συνιστώσες της.

Στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, η αστική ταυτότητα μετακινείται προς το κέντρο του διαλόγου για το μέλλον της ευρωπαϊκής και γενικότερα της δυτικής πόλης, καθώς η δημιουργία αστικών χώρων άνευ ιδιαίτερου νοήματος δημιούργησε την ανάγκη για την παραγωγή συμβόλων, αληθινών ή ψεύτικων, σύγχρονων ή ιστορικών. Κατά τον Harvey, αυτή η σχεδόν αυθόρμητη και σε κάποιο βαθμό ανεξέλεγκτη αποδοχή του 'διαφορετικού', ορθώνεται ενάντια στην αυξανόμενη αφαιρετικότητα του αστικού χώρου.

«Αυτή η αντίδραση, που ευνοεί τη 'χωροποίηση' του χρόνου (το 'είναι', being) έναντι του μηδενισμού του χώρου από τον χρόνο ('γίνεσθαι', becoming), συνεπής με τα όσα πρεσβεύει η μετα-νεωτερικότητα, ετοίμασε το έδαφος για τις προτάσεις του Lyotard για τον 'τοπικό ντετερμινισμό', τις 'ερμηνευτικές κοινότητες' του Fish, τις 'περιφερειακές αντιστάσεις' του Frampton και τις 'ετεροτοπίες' του Foucault»

(Harvey, 1989: 273)⁴⁹

Σε μια εμπειρική προσέγγιση, η αστική ταυτότητα εμφανίζεται να αποτελεί αυτό, που θα λέγαμε «κοινωνικο-χωρική ταυτότητα», σε μια μορφή - άνισου κάθε φορά - συσχετισμού του κοινωνικού με το χωρικό. Εάν εντοπισθούμε σ' αυτή τη σχέση, με έμφαση στο χωρικό σκέλος, αυτή η σύνθετη εκδοχή της αστικής ταυτότητας προσεγγίσθηκε από διάφορους ερευνητές, με τη βοήθεια κάποιων απλούστερων εννοιών, όπως η 'αίσθηση του χώρου' ή η 'αίσθηση του τόπου', η 'κεντρικότητα' στην πόλη κ.ά., ακόμη μέσα από τις αντίθετές της έννοιες, όπως αυτές της 'περιθωριακότητας', της 'ετεροτοπίας' και της 'πολιτιστικής ποικιλότητας' ή 'διαφορετικότητας' (cultural diversity).

Η σύντομη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, που επιχειρείται παρακάτω, αρθρώνεται σε πέντε άξονες. Ο πρώτος άξονας συσχετίζει την αστική (κοινωνιοχωρική, με έμφαση στη χωρική) ταυτότητα με τη μορφή και την εικόνα του αστικού χώρου. Από τους απολογητές αυτών των θεωρήσεων είναι οι Kevin Lynch και Dalibor Veselý. Ο δεύτερος άξονας συσχετίζει την αστική ταυτότητα με τις στρατηγικές οικειοποίησης του αστικού χώρου και επένδυσης ισχύος σ' αυτόν. Κύρια εισηγήτρια αυτής της προσέγγισης θεωρείται η Sharon Zukin. Ο τρίτος άξονας συσχετίζει την αστική ταυτότητα με τον τρόπο ανάπτυξης της πόλης, τις ενδεχόμενες αντιθέσεις, που γεννώνται σ' αυτή τη διαδικασία και το πώς αντιμετωπίζεται η συνολική αστική πραγματικότητα (κέντρο / περιφέρεια, νέες αστικές τυπολογίες κλπ.). Στον άξονα αυτό κινείται ο προβληματισμός του A. Loeckx, ενώ πιστεύεται, πως ο σχολιασμός του Σταυρίδη σχετικά με τους χώρους της 'ετερότητας' ή των 'ετεροτοπιών' έχει κάποιο ενδιαφέρον να αναφερθεί. Ο τέταρτος άξονας προσεγγίζει την αστική χωρική ταυτότητα (place identity) υπό το πρίσμα των αναπόφευκτων αλλαγών, που συντελούνται στις σύγχρονες πόλεις και εν προκειμένω στις ευρωπαϊκές και προτείνει την συνύπαρξη της διατήρησης των παραδοσιακών μορφών (αστικών, αρχιτεκτονικών) με τις αναγκαίες απόπειρες πειραματισμού

για την παραγωγή νέων μορφών, ικανών να εκφράσουν την κατάσταση πολυ-εθνικότητας και πολύ-πολιτισμικότητας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Υποστηρίκτρια αυτής της άποψης, είναι μεταξύ άλλων ερευνητών η Άσπα Γοσποδίνη. Ο πέμπτος άξονας αντιμετωπίζει κριτικά στις θεωρίες της ‘τοπικότητας’ και προτείνει την οργάνωση της πόλης πάνω στην αρχή της αναντιστοιχίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών διατάξεων. Κύριος εκπρόσωπος αυτής της προσέγγισης είναι ο Bill Hillier και οι συνεργάτες του. Ας σχολιάσουμε λίγο αυτές τις προσεγγίσεις.

Στο βιβλίο του *The Image of the City* (1960), ο Kevin Lynch θεωρεί, πως η ταυτότητα του αστικού χώρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής εικόνας του (imageability), μαζί με τη δομή και το νόημα.⁵⁰ Ο συγγραφέας υποστηρίζει, πως οι τρεις αυτές συνιστώσες εμφανίζονται μαζί στην πραγματικότητα. Ορίζει ως ταυτότητα του αστικού χώρου

«...τον προσδιορισμό και την ταυτοποίησή του, που υπονοεί τη διάκρισή του από άλλους χώρους, την αναγνώρισή του ως ένα διακριτό σύνολο. Αυτό καλείται ταυτότητα, όχι με την έννοια της ισότητας με κάτι άλλο, αλλά με το νόημα της ατομικότητας ή μοναδικότητας»
(K. Lynch, 1960: 8)

Ο Lynch εξελίσσει την προσέγγισή του μέσα από το έργο του *Good City Form* (1981), όπου εντάσσει τη χωρική ταυτότητα, μαζί με τις έννοιες της δομής (structure), της συνταύτισης (congruence), της διαφάνειας (transparency) και της αναγνωρισιμότητας (legibility), στη γενικότερη έννοια της ‘αίσθησης’ του αστικού χώρου (sense of place), έννοια, που μπορεί κατά τον ίδιο να αναλυθεί με σαφήνεια (Lynch, 1981:150).⁵¹ Με την έννοια ‘αίσθηση του χώρου’, ο Lynch εννοεί τη σαφήνεια, με την οποία αυτός μπορεί να γίνει αντιληπτός και προσδιορίσιμος και την ευκολία, με την οποία τα στοιχεία του μπορούν να συσχετισθούν με άλλα γεγονότα και τόπους, σε μια συνεκτική νοητική αναπαράσταση του χώρου και του χρόνου, καθώς και τον τρόπο, με τον οποίο αυτή η αναπαράσταση μπορεί να συνδυαστεί με α-χωρικές έννοιες και αξίες (Lynch, 1981: 131). Ο συγγραφέας εξαρτά την αίσθηση του χώρου από τη χωρική μορφή και ποιότητα, αλλά και τον πολιτισμό (culture), την ιδιοσυγκρασία, την εκάστοτε κοινωνική θέση, την εμπειρία και τον σκοπό του παρατηρητή. Σταθερά προσηλωμένος στην κεντρικότητα της έννοιας της ‘αστικής μορφής’, στην αρχή με την έννοια της ‘εικονοποίησης’ του χώρου (imageability) και στη συνέχεια με την έννοια της ‘αίσθησης του χώρου’ (sense of place), ορίζει ως ταυτότητα ενός αστικού τόπου την «αναγνώρισή του από το υποκείμενο ως υπαρκτού ή μοναδικού, ή τουλάχιστον με ιδιαίτερο χαρακτήρα, η ζωντανή αντίληψη του οποίου προσφέρεται για την «ανάρτηση των προσωπικών αναμνήσεων, των αισθημάτων και των αξιών» (Lynch, 1981: 132). Αυτή η προσέγγιση φαίνεται ιδιαίτερα εξαρτημένη από την εικόνα και τη μορφή, συσχετίζει τον παρατηρητή ως πρόσωπο με τον αστικό χώρο (όχι όμως και μια κοινωνική ομάδα) και εντοπίζεται τοπικά, χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς στο σύνολο μιας αστικής διάταξης, οσοδήποτε μικρής ή μεγάλης.

Στον δεύτερο άξονα, η Sharon Zukin, χωρίς να παρέχει μέθοδο ανάλυσης της αστικής ταυτότητας, αναπτύσσει ενδιαφέρουσες απόψεις, πάνω στον άξονα της αντίθεσης μεταξύ του μετα-μοντέρνου αστικού τοπίου (postmodern urban landscape) και του παραδοσιακού αστικού τοπίου (vernacular urban landscape), εντοπιζόμενη στην άνιση επένδυση ισχύος (κοινωνικοοικονομική, πολιτική) στις δύο περιπτώσεις.⁵² Από τις απλές διαπιστώσεις, προχωρεί στη διερεύνηση των τρόπων επένδυσης ισχύος και στις αναμενόμενες ανατροπές, τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο χωρικό σκέλος της σύγχρονης πόλης. Η ισχύς αυτή επενδύεται τοπικά, είτε με την έννοια της κεντρικότητας, είτε ακόμη και της πολιτισμικής υπεροχής μέσω της προνομιακής χωροθέτησης, π.χ., εγκαταστάσεων πολιτισμού στο κέντρο πόλης. Κατά τη συγγραφέα, η νεωτερικότητα χαρτογραφείται από τις έννοιες της κεντρικότητας και της ισχύος (όπως στις ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις) ή της άνεσης και της ισχύος (όπως στις νεότερες πόλεις και τα προάστια τους). Αυτές είναι πολιτισμικές στρατηγικές «χωρικής οικειοποίησης». Κατά την Zukin, ο Μετα-μοντερνισμός αναφέρεται στην ανατροπή των κοινωνικο-χωρικών ταυτοτήτων μεταξύ του προγραμματισμένου από τη μια πλευρά και του παραδοσιακού τοπίου από την άλλη, τόσο στο κέντρο, όσο και στην περιφέρεια. Στο κέντρο π.χ., μέσω των αστικών αναπλάσεων και της δημιουργίας ‘εξευγενισμένων’ χώρων (gentrified), όπου μάλιστα το απομένον παραδοσιακό ή λαϊκό (vernacular) εκτιμάται ως landscape και επενδύεται με πολιτισμική ισχύ. Και στην περιφέρεια με τη μορφή της δημιουργίας περιοχών με «νέα κεντρικότητα» (Zukin, 1992: 227). Η Zukin πιστεύει, πως στη μετα-νεωτερικότητα

«Θα έχουμε μαζί την ανατροπή των κοινωνικο-χωρικών ταυτοτήτων από πολιτισμικές κατηγορίες και τον μετασχηματισμό των πολιτισμικών κατηγοριών από κοινωνικο-χωρική οικειοποίηση»

(Ch. Zukin, 1992: 242)

Μπροστά σ’ αυτά τα φαινόμενα, η αντίσταση στις πολλαπλές προοπτικές ενός μετα-μοντέρνου τοπίου μπορεί να επιχειρηθεί αποτελεσματικά από εκείνους, που δεν συμμετέχουν στους κυρίαρχους τρόπους οπτικής κατανάλωσης, που είναι προσκολλημένοι στον αστικό τόπο, παρά τις δυνάμεις της αγοράς και από εκείνους που είναι αφοσιωμένοι στην οριακότητα και το περιθώριο (‘liminality’) (Zukin, 1992:243). Επομένως, οι επιπτώσεις των στρατηγικών οικειοποίησης του αστικού χώρου και επένδυσης ισχύος σ’ αυτόν δεν μπορούν, παρά να έχουν μικρή σχέση μ’ αυτό, που ο αστικός χώρος ‘μετασχηματίζεται’, μέσα από το σύνολο των κοινωνικών διεργασιών.

Στον τρίτο άξονα, η αστική ταυτότητα προσεγγίζεται από την πλευρά της αντίθεσης (ή συμπληρωματικότητας) του κέντρου και της περιφέρειας και συναντάται στο έργο ερευνητών, όπως ο André Loeckx. Σ’ αυτή την προσέγγιση, περισσότερο διαλεκτική παρά θετικιστική, ο Loeckx διατείνεται, πως οι έννοιες της ‘κεντρικότητας’ και της ‘περιφέρειας’ αλλάζουν ραγδαία και κατά τρόπο δραματικό, κυρίως από τον παράγοντα της τεχνολογίας. Αστικοί χώροι με

γεωμετρική κεντρικότητα μπορεί να μην είναι τόσο προσπελάσιμοι, όσο κάποιοι περιφερειακοί κόμβοι, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και των εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, computer). Κατά τον ίδιο τρόπο, οι περιφερειακές καταστάσεις επηρεάζουν την εμφάνιση και την αντίληψη των περιφερειακών περιοχών. Χαρακτηριστικά τους η λειτουργική αποσύνθεση, η μορφολογική αποδιάθρωση, η παραμόρφωση της μορφολογίας των κτισμάτων, το εφήμερο και η επιφανειακότητα, η έλλειψη αστικότητας και κατανοητότητας, καθώς το 'εδώ' δεν διαφέρει από το 'εκεί' και καθώς η επανάληψη δομικών στοιχείων καθιστά αυτά τα τοπία δυσανάγνωστα και ισότροπα (Loeckx, 1993: 254-255).⁵³

Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στην ευρωπαϊκή πόλη, η οποία οργάνωσε την υπόστασή της γύρω από την ισχυρή έννοια του κέντρου, ώστε αυτό να σχηματίζει ένα σύνολο, που να είναι και να σημαίνει περισσότερα από το άθροισμα των μερών του. Αντίθετα, στην περιφέρεια λείπει η ισχυρή μορφολογική δομή, που σχηματίζεται από την ιστορία και φορτίζεται με συλλογική μνήμη και ταυτότητα. Στην περιφέρεια, το σύνολο είναι λιγότερο από το άθροισμα των μερών του. Κατά τον Loeckx, η έρευνα θα πρέπει να προχωρήσει, μέχρι του να προτείνει και νέες τυπολογίες δημοσίων χώρων, ικανές να εκφράσουν τις σύγχρονες συλλογικές ανάγκες (Loeckx, 1992:259-260). Οι τυπολογίες αυτές δεν μπορούν να εκφράσουν τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, εάν δεν λάβουν υπόψη τους, τους χώρους 'ετερότητας' ή τις 'ετεροτοπίες'. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της ετερότητας στη διαμόρφωση της μελλοντικής, μετα-μοντέρνας πόλης; Ο Σταυρίδης αναγνωρίζει σ' αυτήν τη δυνατότητα ανατροπής των εγκατεστημένων κοινωνικο-χωρικών δομών και τη δημιουργία νέων, μέσω του αποσυντονισμού της ετερότητας στις πόλεις της μετα-νεωτερικότητας, στις «πόλεις – οθόνες» (Σταυρίδης, 2002: 26).⁵⁴

Στον τέταρτο άξονα κατατάξαμε τις συγκλίνουσες απόψεις, οι οποίες εκκινούν από την γενικά παραδεκτή βάση, πως η ταυτότητα της ευρωπαϊκής πόλης, όπως και κάθε πόλης παντού στον κόσμο, ξεκινά, αλλά δεν εξαντλείται στην καταγραφή και διατήρηση των ιστορικών της μορφών (αστικών, αρχιτεκτονικών), αλλά φροντίζει να εκφράσει και την εκάστοτε σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία για την εποχή μας είναι η πολυ-εθνική και πολυ-πολιτισμική πόλη. Σύμφωνα με την Α. Γοσποδίνη, την εποχή της παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων, για την προσέλκυση κεφαλαίων, υπηρεσιών κλπ. και την πολυ-εθνική και πολυ-πολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της, η ευρωπαϊκή πόλη δεν θα πρέπει να περιορισθεί στη διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής ή / και περιφερειακής της ταυτότητας, αλλά να τολμήσει να αναζητήσει και να πειραματισθεί με νέες μορφές αστικής και αρχιτεκτονικής έκφρασης, ικανές να συμβάλουν στην προσπάθεια απόκτησης μοναδικότητας και διακριτής χωρικής ταυτότητας, ως συγκριτικού πλεονεκτήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, οι αστικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις προσφέρουν ένα είδος «χωρικής ταυτότητας μέλους»

σε κάθε κάτοικο της πόλης (spatial membership), με ίσες δυνατότητες πειραματισμού και εξοικείωσης με τους νέους χώρους, καθώς και ένα είδος κοινωνικής αλληλεγγύης, στη βάση μιας κοινωνίας πρόνοιας και ανάπτυξης.⁵⁵

Στον πέμπτο άξονα κατατάσσονται οι θεωρίες, που προτείνουν μια συστηματική συσχέτιση – και όχι συνταύτιση – των κοινωνικών ομάδων με τον αστικό χώρο μέσα από την άρθρωση της αστικής μορφής με το νόημα του χώρου:

«Μέσα από αυτή την κατεύθυνση εμφανίζονται και οι πιο συνεκτικές θεωρητικές και επιχειρησιακές προτάσεις για την πρακτική του αστικού σχεδιασμού. Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων προσεγγίσεων είναι οι διάφορες απόπειρες συγκρότησης ενός θεωρητικού λόγου βασισμένου στη σημειωτική και τη γλωσσολογία.... Σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα ... μπορούμε να αναφέρουμε τις θεωρητικές προτάσεις του Bense (1975), των Castex και Panerai (1974), του P. Boudon (1977^α, 1977^β), του Bonta (1973), του Hillier (Hillier *et al* 1976), και Hillier (Hillier *et al* 1984), του Broadbent (1980) κ.ά.»

(Κ. – Β. Σπυριδωνίδης, 1993: 87)

Το είδος της συστηματικής συσχέτισης, που αναπτύσσει μια κοινωνία με τον αστικό χώρο στον οποίο αναφέρεται, αφορά μέχρι τώρα δύο διακριτές μεταξύ τους ομάδες θεωριών: η πρώτη ομάδα διατείνεται, πως όχι μόνο υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών διατάξεων, αλλά η σχέση αυτή είναι – ή θα πρέπει να είναι – μονοσήμαντη. Η δεύτερη ομάδα ισχυρίζεται, πως οι σύγχρονες κοινωνίες αναπτύσσονται στη βάση της μη-αντιστοιχίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών και πως αυτός ο τρόπος και μόνον μπορεί να διασφαλίσει την εξέλιξη των σύγχρονων, ανοικτών κοινωνιών στο μέλλον, και να προσδώσει στο χώρο διακριτή αστική χωρική ταυτότητα, μέσα από τη χωρική έκφραση ενός κοινωνικού προτύπου ‘χωρικής αναντιστοιχίας’.

Στην πρώτη περίπτωση κατατάσσονται οι θεωρίες της ‘τοπικότητας’ (territoriality theories) με υπέρμαχους – και εμπνευστές τους μερικές φορές – τον Chr. Alexander με του συνεργάτες του (1977),⁵⁶ τον Os. Newman (1980),⁵⁷ τον K. Frampton (1983^α)⁵⁸ κ.ά. Οι απόψεις τους έχουν τα τυπικά χωρικά τους παραδείγματα: τις περιοχές εργατικών κατοικιών (community housing) και τις οικιστικές περιοχές των προαστίων. Κοινωνιολογικές, χωρικές και άλλες έρευνες, μεταγενέστερες της εγκατάστασης των κατοίκων τους, έδειξαν όχι μόνο απουσία αναγνωρίσιμων αστικών περιβαλλόντων, αλλά πολύ συχνά εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή απουσία συγκροτημένης κοινωνικής ομάδας, που υποτίθεται πως ήταν η αφηρητική προδιαγραφή του σχεδιασμού τους.

Στον αντίποδα των θεωριών της ‘τοπικότητας’, αναπτύσσεται η θεωρία της ‘αν-αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών διατάξεων (non-correspondence theory). Το βασικό επιχείρημα αυτής της θεωρίας είναι, πως οι σύγχρονες κοινωνίες λειτουργούν στην καθημερινότητά τους με βάση έναν δυϊσμό μεταξύ δύο κατηγοριών συναντήσεων στο δημόσιο χώρο: η μια κατηγορία αφορά στις τοπικές συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων, που

προκύπτουν από τη χωρική γεινίαση και η δεύτερη από υπερ-χωρικές ή δια-χωρικές σχέσεις, που δεν βασίζονται στη γεινίαση, αλλά σε εξελιγμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως το επάγγελμα και τα ειδικά ενδιαφέροντα. Οι σύγχρονες κοινωνίες στηρίζονται στη διαφορετικότητα (organic solidarity) και πολύ λιγότερο στην ομοιότητα (mechanical solidarity) και θα είναι τόσο περισσότερο ανοικτές, συνεισφέροντας στην πρόοδο του ατόμου και των ομάδων, όσο περισσότερο στηρίζονται στη δεύτερη κατηγορία των κοινωνικών επαφών. Για να επιτευχθεί η κοινωνική κατάσταση της δεύτερης περίπτωσης, ο αστικός χώρος, όχι μόνο δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει το μοντέλο της 'τοπικότητας', αλλά αντίθετα, να ενθαρρύνει τις συναντήσεις μεταξύ εκείνων, οι οποίοι ανήκουν σε δομές που τους διαχωρίζουν χωρικά και κοινωνικά. Αυτή η συστηματική θεώρηση του αστικού χώρου, πιστεύεται βάσιμα πως θα οδηγήσει στη συστηματική περιγραφή και ανάλυση της έννοιας της αστικής ταυτότητας:

«Ο δημόσιος χώρος μπορεί να είναι δομημένος και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινωνικές επαφές με το να λειτουργεί *ενάντια* στην τάση της κοινωνικής κατηγοριοποίησης να χωρίζει την κοινωνία σε διακεκριμένες ομάδες. Ο *χώρος* μπορεί να επανενώνει ό,τι η κοινωνία διαχωρίζει»

(B. Hillier & J. Hanson, 1987: 265)

Και εδώ, όμως, η αστική ταυτότητα, θα πρέπει να αντιδιασταλεί από τη (χωρική) 'ετερότητα' μέσα από την καθαρά χωρική έννοια του 'κατωφλιού' (threshold) και μιας οριακής κατάστασης (liminality) (Σταυρίδης, 2002: 351).⁵⁹ Ο Walter Benjamin με τα «πορτραίτα πόλεων» συμβάλλει στην κατανόηση των χωρικών 'κατωφλιών', που συντελούν στη διάκριση, αλλά και στη γεφύρωση των εννοιών της ταυτότητας και της ετερότητας. Αν, λοιπόν, η χωρική ταυτότητα μιας πόλης εντάσσεται στη λογική της κατασκευής της κυρίαρχης πρόσληψης του αστικού περιβάλλοντος, η χωρική ετερότητα αποκαλύπτει χώρους διαφορετικούς, αθέατους ή αξεχώριστους από τη λογική της αστικής ταυτότητας.⁶⁰ Οι χώροι της ετερότητας αλλάζουν με το χρόνο τόσο θέση, όσο και τυπολογία. Είναι οι χώροι, που φιλοξενούν την κοινωνική περιθωριακότητα.⁶¹

Με βάση τα παραπάνω και με αφετηρία τη χωρική δομή μιας πόλης, όπως την αντιλαμβάνεται η θεωρία της αστικής μορφολογίας, η αστική χωρική ταυτότητα θα πρέπει να συσχετίζεται, αφενός το 'τοπικό' με το 'συνολικό' με όρους καταληπτότητας του χώρου, αφετέρου τους χώρους συνάντησης του 'οικείου' με το 'ξένο', δηλαδή τους χώρους όπου ευδοκιμεί η αστικότητα. Επομένως, η σχέση της έννοιας με τις δύο δυαδικότητες διαλεκτικά αντίθετων εννοιών, του 'τοπικού' και του 'συνολικού' αφενός και του 'οικείου' και του 'ξένου' αφετέρου, οδηγεί σε ακριβέστερο, επιστημολογικό προσδιορισμό της έννοιας της **αστικής χωρικής ταυτότητας, ως παράγωγης των εννοιών της αστικότητας και της καταληπτότητας**. Αυτή η διαπίστωση, η οποία αποτελεί επιχείρημα, που θεωρητικά διατυπώνεται εδώ για πρώτη φορά, αποκαλύπτει, τόσο τη συνθετότητα της έννοιας, όσο και τη δυνατότητα, αυτή η συνθετότητα να

τεκμηριωθεί και να νομιμοποιηθεί επιστημολογικά και να καταστεί, επομένως, αναλύσιμη. Όμως, πριν από τη μεθοδολογική προσέγγιση της έννοιας της ‘αστικής ταυτότητας’, θα πρέπει να αποδειχθεί, πως οι έννοιες της ‘αστικότητας’ και της ‘καταληπτότητας’ μπορούν επίσης να αναλυθούν συστηματικά, έργο που επιχειρείται στο έβδομο κεφάλαιο.

Συνοψίζοντας, η βιβλιογραφική επισκόπηση της έννοιας της αστικής ταυτότητας μας οδήγησε σε μια σειρά από συμπεράσματα, τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Κατ’ αρχήν, διαπιστώσαμε, πως η έννοια της ‘αστικής ταυτότητας’ είναι άμεσα συσχετισμένη με την κοινωνική και χωρική δομή μιας κοινωνίας. Η αστική ταυτότητα, μετασχηματιζόμενη και η ίδια στο χρόνο, περιβάλλεται από μια, επίσης μετασχηματιζόμενη, ετερότητα, ικανή να αλλάξει τις καθεστηκίες κοινωνικο-χωρικές δομές, δημιουργώντας νέες αστικές ταυτότητες. Επιπλέον, οι τέσσερις άξονες βιβλιογραφικής επισκόπησης μας οδήγησαν στην εξαγωγή ενός πολύτιμου συμπεράσματος, που είναι η δυνατότητα συστηματικής ανάλυσης της αστικής χωρικής ταυτότητας, στο βαθμό που οι έννοιες της αστικότητας και της καταληπτότητας μπορούν να αναλυθούν συστηματικά, θεωρία που διατυπώνεται εδώ για πρώτη φορά. Μ’ αυτά τα δεδομένα, ας επιχειρήσουμε ένα ορισμό της «αστικής χωρικής ταυτότητας»: *Αστική χωρική ταυτότητα είναι «το ποιοτικό χαρακτηριστικό των ανοικτών δημοσίων χώρων μιας πόλης, που τους προσδίδει ταυτόχρονα και σε υψηλό συγκριτικά βαθμό τις ιδιότητες της αστικότητας και της καταληπτότητας, δηλαδή δυνατότητες συνάντησης και κοινωνικής επαφής του ‘οικείου’ με το ‘ξένο’, καθώς και συσχέτισης του ‘τοπικού’ με το ‘συνολικό’ χωρικό σύστημα».*

Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση των τριών εννοιών (αστικότητα, καταληπτότητα και αστική χωρική ταυτότητα) έδειξε, πως η αναλυτική προσέγγισή τους μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα, όταν δεν ακολουθεί τις κλασικές μεθόδους πολεοδομικής ανάλυσης, που ισχύουν μέσα στο παράδειγμα της μοντέρνας πολεοδομίας. Έτσι, η ανάλυση στο κοινωνικό σκέλος δεν αποδίδει αποτελέσματα, όταν π.χ., εξαντλείται στις κλασικές αναλύσεις περί κοινωνικών τάξεων ή συσχετισμών ισχύος στον αστικό χώρο. Αντ’ αυτών, από την επισκόπηση που προηγήθηκε, αποδείχθηκε, πως η ανάλυση του δημόσιου χώρου θα πρέπει να επιχειρηθεί στη βάση της διαφοροποίησης στον τρόπο χρήσης και το βαθμό οικειοποίησής του από τις δύο βασικές κατηγορίες χρηστών, των κατοίκων και των επισκεπτών μιας πόλης, με την επίγνωση των διαφοροποιήσεων, οι οποίες υφίστανται στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Ομοίως, η ανάλυση στο χωρικό σκέλος δεν εξαντλείται στην καταγραφή των αστικών χρήσεων, αλλά αξιοποιεί επιπλέον τις θεωρίες, που επιτρέπουν την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χωρικών διατάξεων (urban configurations).

Όπως θα δούμε και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο περί μεθοδολογιών, στην ανά χειράς έρευνα, ο δημόσιος χώρος προσλαμβάνεται κυρίως ως «ένα πλέγμα συνεχών, ανοικτών χώρων με

ανεμπόδιστη οπτική αντίληψη και πρόσβαση από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης με συγκεκριμένες ιδιότητες, ως χωρική διάταξη με τη μορφή ημι-μαθηματικής δομής». Η συσχέτιση, πάντως, του κοινωνικού με το χωρικό σκέλος γίνεται στη βάση των εννοιών 'ξένοι' / 'κάτοικοι' (κοινωνικό σκέλος) και των τριών εννοιών της 'αστικότητας', της 'καταληπτότητας' και της (αστικής) χωρικής ταυτότητας (χωρικό σκέλος). Οι τελευταίες έννοιες θα πρέπει να καταστούν έννοιες επιστημολογικά αναλύσιμες κι αυτό επιχειρείται στο μεθεπόμενο κεφάλαιο. Πριν, όμως απ' αυτό, ας επαναδιατυπώσουμε τα ερωτήματα της έρευνας, υπό το φως της προηγούμενης βιβλιογραφικής επισκόπησης.

Σημειώσεις 5ου Κεφαλαίου

¹ Ανατρέχοντας στον Weber, η M. Frantz ισχυρίζεται, πως ο σύγχρονος, αστικός δημόσιος χώρος είναι ο πρόγονος της αστικότητας της αστικής τάξης (bourgeois urbanity), ως μοναδικής έκφρασης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών δομών, που διασφάλιζαν, κατά τον μεσαίωνα και τον πρώιμο νεοτερισμό, την προσωπική ελευθερία και τον συλλογικό αυτο-προσδιορισμό των κατοίκων της ευρωπαϊκής πόλης. Frantz, M., de, (2007), 'The City without Qualities. Political Theories of Globalization in European Cities', EUI Working Paper SPS, No 2007/04, European University Institute, Department of Political and Social Sciences, σσ. 10/43.

² Β.-Κ. Σπυριδωνίδης, (1988), *Αστικός Σχεδιασμός και χειρισμός του νοήματος στη σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική*, Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., σελ. 302.

³ Πρόλογος έκδοσης της Biennale de Paris 1980 με θέμα 'A la recherche de l'Urbanité, Savoir faire la ville, savoir vivre la ville'. Αστικότητα - Urbanity, *Πόλη και Περιφέρεια*, No 12, Νοέμ. 1986, σσ. 27-56.

⁴ J. Belmont, (1980), 'La ville redécouverte', *A la recherche de l'urbanité. Savoir faire la ville, savoir vivre la ville*, Biennale de Paris, Paris: Academy Editions, σσ. 10-11.

⁵ Περιοδικό *Buldoc*, Αριθμ. 6, Αφιέρωμα.

⁶ A. Sarfati, (1980), 'Une ville, un jardin.... un livre ! L'urbanité comme esthétique populaire'. *A la recherche de l'urbanité. Savoir faire la ville, savoir vivre la ville* (Biennale de Paris), Paris: Academy Editions, σσ. 20-22.

⁷ R. Krier, (1980), *L'espace de la ville. Theorie et pratique*, Bruxelles : Editions des Archives d' Architecture Moderne.

⁸ J. Nouvel, (1980), 'L'impossible urbanité'. *A la recherche de l'urbanité. Savoir faire la ville, savoir vivre la ville* (Biennale de Paris), Paris: Academy Editions, σσ. 33-34.

⁹ Δίνοντας έμφαση στο ότι η ιδέα της αστικότητας έχει σχέση, τόσο με τους ανθρώπους, όσο και με το δομημένο περιβάλλον, ο Jean Nouvel έγραψε, πως «είναι ένα πολιτικό θέμα στην πρωταρχική [Αριστοτελική] έννοια του όρου» (Nouvel, 1980a: 20. Ν. Ellin, 1996, *Postmodern Urbanism*, Cambridge, MA: Blackwell Publishers Inc., σελ. 38).

¹⁰ J. Remy, 'L'expérience urbaine de Louvain-La-Nueve: Contribution a une définition des formes de sociabilité urbaine', Αστικότητα - Urbanity, *Πόλη και Περιφέρεια*, No 12, Νοέμ. 1986, σσ. 27-56.

¹¹ Al. Bourdin, (1980), 'Ce que la reconquête des centres anciens nous apprend de l'urbanité', *A la recherche de l'Urbanité, Savoir faire la ville, savoir vivre la ville* (Biennale de Paris), Paris: Academy Editions, σσ. 75-88.

¹² Κατά το συγγραφέα, «Απόκτηση της αστικότητας σημαίνει, όχι αντικατάσταση της ορθολογικής πολεοδομίας με ελεγμένες δόσεις ιστορίας και μοντερνισμού, αλλά μια στάση ζωής απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις του περιβάλλοντος ζωής και των τρόπων οικειώσής του»¹². Π. Μαρτινίδης, 'Η Αστικότητα και πώς να την αποκτήσετε', Αστικότητα - Urbanity, *Πόλη και Περιφέρεια*, No 12, Νοέμ. 1986, σελ. 57.

¹³ Η εφαρμογή του zoning καθιστά τις ευρωπαϊκές πόλεις λαγούμια πολυ-επίπεδων υπογείων και τις αμερικάνικες μεγαλουπόλεις πεδία κεντρόφυγης ανάπτυξης χωρίς κέντρο ή «ντόνατς, με όλη τη ζύμη στην περιφέρεια και τίποτα στη μέση». Π. Μαρτινίδης (1986), 'Η Αστικότητα και πώς να την αποκτήσετε', Αστικότητα - Urbanity, *Πόλη και Περιφέρεια*, No 12, Νοέμ. σελ. 60. Επίσης, M. Gordon, (1964), *Sick Cities*, New York: The MacMillan Co, σελ. 1.

¹⁴ Β. Χαστάογλου, (1986), "Θέματα.....", Αστικότητα - Urbanity, *Πόλη και Περιφέρεια*, όπ. π., σσ. 3-6.

¹⁵ Ο Κ.-Β. Σπυριδωνίδης ισχυρίζεται, πως δύο είναι οι συνέπειες από τη θεώρηση της αστικότητας με βάση προϋπάρχουσες μορφολογικές συνθήκες: α) ότι η αστικότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μονοσήμαντη ποιότητα, καθώς μέσα στην πόλη υπάρχουν διαφορετικές μορφές αστικότητας, η οποία νομοτελειακά ορίζεται σε περιορισμένη αστική κλίμακα με παραδείγματα την Collage City των Rowe και Koetter, την τρίτη τυπολογία του Vidler, τη σημαίνουσα μορφολογική δομή των Castex και Panerai, των «πόλεων μέσα στην πόλη» του R. Krier κλπ και β) ότι η βαρύτητα που αποκτά στο σχεδιασμό της η ανάλυση της μορφολογίας του αστικού χώρου έχει σα στόχο την αποκάλυψη της υπάρχουσας σημαίνουσας δομής του (Castaix και Panerai), της αστικής μορφολογίας και τυπολογίας (Krier) και της χωρικής λογικής (Hillier). Κ. - Β. Σπυριδωνίδης, (1988), *Αστικός Σχεδιασμός και χειρισμός του νοήματος στη σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική*, Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., σσ. 403-404.

¹⁶ Κ.-Β. Σπυριδωνίδης, 1988, 'Αστικός Σχεδιασμός και χειρισμός του νοήματος στη σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική', Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, σελ. 404.

¹⁷ «Ενώ ο στόχος των δρόμων που μπορούν να περπατηθούν και των αρμονικών περιβαλλόντων μπορεί να εμφανίζονται με καθολικά γνωρίσματα, στην καρδιά αυτής της μετα-μοντέρνας εναλλακτικής βρίσκεται ένα ενοχλητικό παράδοξο που σπάνια λαμβάνεται υπόψη και στην πραγματικότητα αμφισβητεί τη σοφία των μορφολογικών λύσεων: οι προ-μοντέρνες φόρμες και χώροι δεν ταιριάζουν αναγκαστικά στον μετα-μοντέρνο τρόπο ζωής». R. Ingersoll, (1989c), 'Interview with Colin Rowe', *Design Book Review*, 17, Χειμώνας, σσ. 4-11.

¹⁸ J. Holston, (1989), *The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia*, University of Chicago.

¹⁹ Παραδείγματα: το Battery Park στο Manhattan της Ν. Υόρκης, η ανάπλαση της παραλίας της New York City. Και στις δύο περιπτώσεις, η σκέψη συρρικνώθηκε στις αντιλήψεις άλλων εποχών και η ευρηματικότητα συνθλιφθηκε κάτω από προ-συλληφθείσες έννοιες

²⁰ J. Lucan, 1989, *France Architecture 1965- 1988*. Paris: Electa Moniteur.

²¹ H. Muschamp, (1993b), 'Fear, Hope and the Changing of the Guard', *New York Times*, Νοέμ. 14, σελ. H37.

²² H. Muschamp, (1994c), 'Queens West : Why Not Something Great ?' *New York Times*, Μάιος 22, σελ. H36.

- ²³ M. Jarzombek, M., (1989), 'Post-Modernist Historicism: The Historian's Dilemma' στο M. Diani and C. Ingraham (eds), *Restructuring Architectural Theory*, σσ. 86-98.
- ²⁴ B. Hillier et al., 1987, 'The Architecture of Community', *Architecture and Behavior*, τ. 3, No 3, σσ. 251-274. Επίσης, V. Turner, (1969), *The Ritual Process*, USA: Cornell University Press.
- ²⁵ B. Hillier και J. Hanson, (1982), 'Space After Modernism', *9H Magazine*, no 3, σσ. 15-20.
- ²⁶ B. Hillier και J. Hanson, (1984), *The Social Logic of Space*, Cambridge: Cambridge University Press, σσ. 223-256. Επίσης, J. Hanson and B. Hillier, 'The Architecture of Community: Some New Proposals on the Social Consequences of Architectural and Planning Decisions', *Architecture and Behavior*, (1997), τ. 3, No 3, σσ. 251-271.
- ²⁷ Ν. Κομνηνός, παρατηρήσεις στα πρωτόλεια γραπτά της έρευνας.
- ²⁸ P. Stern, (1914-1915), 'On the Problem of Artistic Form', *Logos*, (1914-1915), τόμ. V, σσ. 165-172.
- ²⁹ K. Lynch, (1981), *Good City Form*, MA: MIT Press, σσ. 139-140.
- ³⁰ K. Lynch, *Good City Form*, MA: MIT Press, σσ. 141-143.
- ³¹ A. Ph. Lagopoulos and K. Boklund – Lagopoulou, (1992), *Meaning and Geography: The Social Conception of the Region in Northern Greece*, Berlin – N. York: Mouton de Gruyter. Επίσης, Lagopoulos, A. Ph., (1993), 'Postmodernism, geography and the social semiotics of space', *Environment and Planning D* 11, σσ. 269-273.
- ³² B. Hillier, (1985), 'Quite Unlike the Pleasures of Scratching', *9H Magazine*, no 7, σσ. 66-72.
- ³³ B. Hillier, and J. Hanson, (1984), *The Social Logic of Space*, Cambridge: Cambridge University Press.
- ³⁴ Ερμηνεύοντας αυτή τη θέση, ο Γ. Πεπονής παρατηρεί πως 'είμαστε ικανοί να κυκλοφορούμε στην πόλη κατά τρόπο που είτε μεγιστοποιεί, είτε ελαχιστοποιεί την ενημερότητά μας για τους άλλους ανθρώπους, ισορροπώντας την διάρκεια του ταξιδιού μας με βάση την ποικιλία των κατά ένα μέρος προβλεφθέντων μνημάτων και θεαμάτων που ενδέχεται να συναντήσουμε, συχνά αναβάλλοντας την άφιξη σε ένα γνωστό προορισμό για να ενθαρρύνουμε κάποια ανοικτή διερεύνηση. Αυτή η πρακτική γνώση της πόλης, υπόκειται σ' αυτό που ο Bourdieu ονόμασε *πρακτική λογική*, ένα είδος παιχνιδιού περιορισμένων επιλογών που δεν χρειάζεται να στηρίζονται σε συστηματική εικόνα για την δομή της πόλης και της χρήσης στο σύνολό της, αλλά της οποίας το αποτέλεσμα είναι να αναπαράγει ένα είδος συλλογικού σκοπού – το ίχνος της συμ-παρουσίας στο δημόσιο αστικό χώρο. J. Peronis, (1988), 'Space, Culture and Urban Design in Late Modernism and After', *Ekistics*, n.334-335, σσ. 93-108.
- ³⁵ B. Hillier (1996), *Space is the Machine*, Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 215.
- ³⁶ M. Featherstone, (1992), 'Postmodernism and the aesthetization of everyday life', στο Sc. Lash & J. Friedman (eds), *Modernity and Identity*, MA: Blackwell Publishers, σσ. 265 - 287.
- ³⁷ «Ως γοητευτική ακίνδυνη ετερότητα τον τροφοδοτεί με καταναλωτικά όνειρα, όνειρα ατομικά, αλλά ολότελα κοινά. Ως απειλητική εχθρική ετερότητα τον εξωθεί στην αναζήτηση καταφύγιου στη λυτρωτική ανωνυμία του πλήθους, σε ταυτότητες συνυφασμένες με μαζικές προτιμήσεις που προστατεύονται και προστατεύουν απ' ό,τι φαντάζει ως ξένο, απρόβλεπτο, αλλιώτικο, άγνωστο». Στ. Σταυρίδης, 2002, *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 22.
- ³⁸ Στ. Σταυρίδης, 2002, *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 48.
- ³⁹ J. Friedman και Sc. Lash (eds), 1992, 'Introduction', στο *Modernity and Identity*, Cambridge, MA: Blackwell Publishers, σσ. 1-29.
- ⁴⁰ M. Fried (1963), 'Grieving for a lost home', στο L. J. Duhl (ed.), *The Urban Condition: People and Policy in the Metropolis*, New York: Basic Books, σσ. 151-177. Επίσης, St. Carr et al (eds), 1993, *Public Space*, New York: Cambridge University Press, σελ. 193.
- ⁴¹ Ο Proshansky αναφέρεται στην 'τοπική ταυτότητα' (place identity) για να περιγράψει το ρόλο, που διαδραματίζουν οι αστικοί τόποι στην απόκτηση της αυτογνωσίας του ατόμου. Για τον συγγραφέα πρόκειται για τη συνεισφορά του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας, η οποία είναι παράγωγο των κοινωνικών σχέσεων και συνίσταται κυρίως από «τη γνώση για τον φυσικό κόσμο όπου ζει το άτομο. Αυτή η γνώση αντιπροσωπεύει μνήμες, ιδέες, αισθήματα, στάσεις, αξίες, προτιμήσεις, νοήματα και αντιλήψεις για τη συμπεριφορά και την εμπειρία που σχετίζονται με την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των φυσικών τοπίων που προσδιορίζουν την καθημερινή ύπαρξη κάθε ανθρώπου». H. M. Proshansky, 1978, 'The city and self-identity', *Environment and Behavior*, 10, 2, σσ. 147-169. Επίσης, H.M. Proshansky, 1983, 'Place identity, physical world socialization of self', *Journal of Environmental Psychology*, 3[1], σσ. 57-83.
- ⁴² P. Bürke, (1992), 'We, the people', στο Sc. Lash και J. Friedman (eds), *Modernity and Identity*, Oxford UK & Cambridge, USA: Blackwell, σσ. 293-305.
- ⁴³ Κατά τον D. Harvey, αυτές οι ανερχόμενες κοινωνικές ομάδες στηρίχθηκαν ιδεολογικά στο Εργατικό Κίνημα για τον μετασχηματισμό της πολιτισμικής τους ταυτότητας την δεκαετία του '60, αλλά η κρίση και η παρακμή του συνετέλεσε στην ιδεολογική αποδέσμευσή τους, την ανεξαρτητοποίηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας που άρχισε να σχηματίζεται γύρω από τις αρχές της οικονομικής ισχύος, της ατομικότητας, της επιχειρηματικότητας. Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι μεταλλαγές της πολιτικής μιας γαλλικής εφημερίδας - της Liberation- η οποία ξεκίνησε ως εικονοκλαστικά αριστερή εφημερίδα την δεκαετία του '60 και σήμερα αντιπροσωπεύει μια εξ ίσου εικονοκλαστική πολιτισμική επιχειρηματικότητα. D. Harvey, (1989), *The Condition of Postmodernity*, Oxford & USA: Basil Blackwell.

⁴⁴ Ο Václav Havel, ποιητής και πρώην πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας, διατύπωσε την άποψη της έλλειψης μιας «Χάρτας της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας». Την ιδέα βρήκαν ενδιαφέρουσα στην Europa – Union Deutschland, όπου στο 40^ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη στις 5.11.1994 αποφασίστηκε η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την επεξεργασία μιας τέτοιας Χάρτας. Για το σκοπό αυτό συναντήθηκε στο Cursdorf της Θουριγγίας μια ομάδα εργασίας στις 17-19 Φεβρουαρίου, όπου και ετοιμάστηκε ένα πρώτο κείμενο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Europäische Zeitung και παρουσιάστηκε στο Βερολίνο τον Μάιο του 1995, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Παιδεία και την Επιστήμη και άλλων οργανώσεων. Σ' αυτή τη δημόσια διαβούλευση, κατατέθηκαν πάνω από 500 προσθήκες, ενώ το δεύτερο κείμενο εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 και κατόπιν στο 41^ο συνέδριο της Europa – Union Deutschland στο Lübeck, 27-28 Οκτωβρίου 1995. Ως γενικός σκοπός της Χάρτας ορίζεται η προώθηση ενός ευρύτατου διαλόγου πάνω σε ζητήματα προορισμού της Ένωσης, κοινών αξιών, βιολογικού επιπέδου, οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και υπευθυνότητας, προσέγγισης των πολιτών, αφοσιωμένων σε κοινές πολιτικές «βασισμένες στην αλληλεγγύη, την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια, καθιστώντας τους πολίτες της υπερήφανους που είναι Ευρωπαίοι». A *Charta of European Identity*, http://www.europa-web.de/europa/02wwswww/203chart/chart_gb.htm. Οι συντάκτες της Χάρτας θεωρούν ως ύψιστες αξίες της ελευθερία, την ειρήνη, την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αν και διατηρούν την υψηλή πολιτισμική τους αξία, δίνουν σχήμα στην πολιτική ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

⁴⁵ Delanty, G. & Runford, Ch., 2005, *Rethinking Europe*, UK, USA, Canada: Routledge, σελ. 54.

⁴⁶ Ch. Correa, 1983, 'Quest for Identity', στο *Architecture and Identity*, Rob. Powell (ed.), Singapore: Concept Media / The Aga Han Award for Architecture.

⁴⁷ Η μνήμη αυτή δεν είναι κάτι αφηρημένο, όπως η ιστορία, δεν μπορεί να υπάρχει έξω από τους ανθρώπους που θυμούνται και δεν είναι επίσης ένας παθητικός υποδοχέας ή ένα σύστημα αποθήκευσης, μια τράπεζα εικόνων του παρελθόντος. Η συλλογική μνήμη «υπόκειται στους περιορισμούς της ιστορίας, αλλάζοντας χρώμα και σχήμα σύμφωνα με τα επείγοντα ζητήματα της στιγμής» (Samuel, 1994: x). Η συλλογική μνήμη μπορεί να πάρει διάφορες θεσμολογικές, πολιτιστικές και τελετουργικές μορφές. Επίσης, συγκροτείται χωρικά και, επομένως, είναι πολύ σημαντική για τον αστικό προγραμματισμό και σχεδιασμό (Neill, 2004: 10).

⁴⁸ Συνηθέστερες είναι η κοινωνιολογική, η ιστορική και η χωρική προσέγγιση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται μια συνδυασμένη προσέγγιση, π.χ. κοινωνικο-ιστορική, κοινωνικο-χωρική κλπ.

⁴⁹ 'Οπ. π., σελ. 273.

⁵⁰ K. Lynch, (1960), *The Image of the City*, Cambridge, MA: MIT Press, σελ. 8.

⁵¹ K. Lynch, (1981), *Good City Form*, Cambridge, MA: MIT Press, σελ. 150.

⁵² Sh. Zukin, (1992), 'Postmodern Urban Landscapes: Mapping culture and power', στο Sc. Lash & J. Friedman, *Modernity and Identity*, (eds.), Oxford UK & Cambridge, USA: Blackwell, σσ. 221-247.

⁵³ An. Loeckx, (1993), 'The city out of place. Questioning the peripheries: taxonomy, theory, design', στο Π. Γετίμης & Γρ. Κανκαλάς (επιμ.), *Urban and Regional Development in the New Europe*, *Topos Special Series*, 1993, σσ. 245-261.

⁵⁴ Σε τούτη την αναζήτηση των ιδιαίτερων τακτικών κοινωνικής επιβίωσης να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τον σπινθήρα της ετερογένεσης ως συνθήκης διάνοιξης του κύκλου της αναπαραγωγής του όμοιου. Γιατί στο κοινωνικό τοπίο..... λανθάνουν πάντα και οι σπόροι της αλλαγής. Και οι τακτικές της επιβίωσης των κυριαρχούμενων κάποτε μεταπλάθονται σε τακτικές υπόγειας αμφισβήτησης ή ανοικτής ρήξης με το σύστημα που διαιωνίζει την εκμετάλλευσή τους. Τότε, το θέαμα της αναπαραγωγής της ετερότητας αποσυντονίζεται στις πόλεις θόβες. Και η ετερότητα μετατρέπεται σε συνθήκη αναγερτικής αναντιστάσεως άλλων αξιών, άλλου μέλλοντος. Γιατί η ετερότητα μπορεί να αποτελέσει τον ορίζοντα ενός νέου δημόσιου πολιτισμού, όπου το διαφορετικό ούτε καταναλώνεται, καθώς απομοιώνεται, ούτε εξοβελίζεται, καθώς απωθείται» Η ανατροπή των κοινωνικο-οικονομικών δομών μέσω της συλλογικής ταυτότητας, συμβαίνει μέσα στο χρονικό διαρκές της αμφισβήτησης από την ίδια τη δύναμη της ιστορίας και των αλλαγών. Ο J. – P. Vernant συνεισφέρει στην κατανόηση των αντιθέσεων μεταξύ πολιτισμού και αγριότητας αφενός και πόλης και φύσης αφετέρου, αναφερόμενος στη διπλή ιδιότητα της θεάς Αρτέμιδας στην αρχαία Ελλάδα, ως θεάς κυρίαρχης της ετερότητας και των περιθωρίων, αλλά και θεάς 'πολιάδος': « Η ετερότητα συμβάλλει στην επανεξοικείωση με την πόλη και τον σχηματισμό της ατομικής ταυτότητας. Καθώς δεν είναι παρά η έκφραση μιας ιδιαιτερότητας, ο κάτοικος της πόλης, ερμηνεύοντάς την με τον τρόπο του, μπορεί να αποσυνδέει τις συνάψεις των τόπων, καθιστώντας την το πεδίο μιας δυναμικής ετερότητας. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς πως οι ιδιαίτερες πορείες στην πόλη δεν εκφράζουν απλά ένα τρόπο εξοικείωσης με την πόλη, αλλά ταυτόχρονα ένα τρόπο η οικεία, διαφανής και ρυθμιστική πόλη να καθίσταται τόπος της διαφοράς, ετερότητα. Βρίσκει κανείς το δρόμο του θα σήμαινε, σε τούτη την περίπτωση, βρίσκει κανείς, φτιάχνει κανείς, τα κατώφλια που οδηγούν στον προορισμό του, όπως εκείνος τον αντιλαμβάνεται.... Βρίσκει κανείς, μέσα από την ανοικτωτική εμπειρία του κατωφλιού που δημιουργεί με τα βήματά του, την ετερότητα που περιγράφει ως προορισμό του, δηλαδή τη δύναμη ταυτότητά του». Η 'Αρτεμις θεωρούνταν θεά των 'περιθωρίων' καθώς επέβλεπε την μετάβαση του κνηγού από τον πολιτισμένο κόσμο της ανθρώπινης κοινότητας στον άγριο κόσμο της φύσης. Και 'πολιάς', καθώς η διάβαση από την ετερότητα στην ταυτότητα ως κοινό ορίζοντα της ανθρώπινης κοινότητας σήμαινε τη θεμελίωση δεσμών ανάμεσα σε κάποιους που ήταν προηγουμένως ξένοι μεταξύ τους και διαφορετικοί, διαδικασία που αποτελεί τη

καταστατική πράξη γέννησης της πόλης. Στ. Σταυρίδης, (2002), *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 295 & 327.

⁵⁵ Aspa Gospodini, 2002, 'European Cities and Place – Identity', *University of Thessaly, Greece, Department of Planning and Regional Development, Discussion Paper Series*, vol. 8, No 2, σσ. 19-36, http://www.prd.uth.gr/lang_gr/DP/2002/uth-prd-dp-2002-02_en.pdf

⁵⁶ Κατά τον Christopher Alexander, η κοινωνική και χωρική οργάνωση μπορούν να περιγραφούν, αναλυθούν και εκτιμηθούν με όρους 'προσαρμογής' μεταξύ προσδιορισμένων κοινωνικών ομάδων και απτών φυσικών ζωνών που τις περιέχουν, έτσι ώστε «κάθε ζώνη μέσα από την τυπική της σαφήνεια και συγκρότηση να υποστηρίζει και να αντανακλά τη δραστηριότητα για την οποία έχει σχεδιασθεί να υπηρετεί» (Chermayeff και Alexander, 1966: 118, Chr. Alexander, 1977: 79). Chr. Alexander, 1977, *A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction*, New York: Oxford University, σελ. 79.

⁵⁷ Ο Oscar Newman διατείνεται, πως όπου ο χώρος και η κοινωνία δεν ανταποκρίνονται, η κοινωνία αρχίζει να καταρρέει, το έγκλημα αντικαθιστά την κοινωνική συνοχή και παράγεται ένα είδος 'χωρικής διαμάχης'. Επομένως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι θα πρέπει να εξαλείψουν αυτό τον κίνδυνο μέσα από την αναδόμηση μιας σειράς ιεραρχικά οργανωμένων, σαφώς προσδιορισμένων χώρων που να αντιστοιχούν στα επίπεδα ένταξης του ατόμου στην κοινότητα. Ο. Newman, 1972, *Defensible Space*, New York: Macmillan, σελ. 11.

⁵⁸ Η ενότητα των απολογητών της τοπικότητας κλείνει με τον Kenneth Frampton, από τους απολογητές του κριτικού τοπικισμού ή της κριτικής περιφερειακότητας (critical regionalism), που αναγνωρίζει το εύθραστο του τοπικού πολιτισμού και προτείνει έναν 'συνειδητοποιημένο και καλλιεργημένο τοπικισμό' που θα ενώσει τη «μορφή του τόπου με την πολιτισμική ταυτότητα». Κ. Frampton, (1983a), *Modern Architecture*, London: Thames and Hudson, σσ. 16-30.

⁵⁹ "Μια έντεχνη περιπλάνηση, σε αντίθεση με μια τουριστική περιδιάβαση στην πόλη, που αφήνει την αθέλητη μνήμη να πλανηθεί γύρω, μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη κατωφλιών". Στ. Σταυρίδης (2002), *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 48.

⁶⁰ W. Benjamin, (1985a, 1985b, 1985c, 1985d), 'Naples, Moscow, Marseilles, Berlin', στο *One Way Street and Other Writings*, (μτφ. E. Jephcott), London: Verso.

⁶¹ Οι ετερότητες κατοίκησαν στο Παρίσι του 19^{ου} αιώνα κυρίως στις Στοές (Arcades) που στέγασαν την εμπορική φαντασμαγορία της πόλης πριν από τις διανοίξεις του Haussmann. Αργότερα μετοίκησαν στα βουλεβάρτα, αφήνοντας τις Στοές να εμφανίζονται ως η «ρειπωμένη φαντασμαγορία της νεωτερικότητας». Ακόμη αργότερα, τα πολυκαταστήματα, ξεκομμένα από το δημόσιο χώρο της πόλης, αποτέλεσαν το μεταμορφωμένο καταφύγιο της ετερότητας, καθώς εισήγαγαν μια νέα μορφή ελεγχόμενου, 'οιονεί δημόσιου χώρου'. Στη συνέχεια χώροι της ετερότητας αναδείχθηκαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, ως ενδιάμεσοι τόποι- κατώφλια ανάμεσα στο 'εδώ' της πόλης και το 'εκεί' των μακρινών τόπων – προορισμών των ταξιδιών. Σύντομα, όμως, η επανάληψη του ταξιδιού, όπως και της αναμονής, μετατράπηκε σε πεζότητα της επανάληψης, συνειδητοποιώντας τη «χαμένη αίγλη των επιστροφών». Τώρα η ετερότητα μετακομίζει στα αεροδρόμια, στους μη-τόπους, τους «αποσυνδεδεμένους από την πόλη που αιωρούνται σαν αυτάρκεις επικράτειες, περικλειστοί κόσμοι του πουθενά, τόποι της εικόνας ή σωστότερα τόποι εικόνες». Στ. Σταυρίδης, *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 348.